

Die Verdauungseffizienz des Kleinen Madegassischen Igeltenreks *Echinops telfairi* im jahreszeitlichen Verlauf

Bachelorthesis

der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Department Biologie der Universität Hamburg

Vorgelegt von: SVENJA LUND
Datum: September 2009

Erstgutachter: PROF. DR. KATHRIN DAUSMANN
Zweitgutachter: PROF. DR. JÖRG U. GANZHORN

Zusammenfassung

Die Verdauungseffizienz (ADE), Nahrungspräferenz und da Körpergewicht 6 Kleiner Igeltenreks, *Echinops telfairi*, wurde in 2 getrennten, 4 wöchigen Versuchen, Winter und Sommer, untersucht. Um Winterschlaf auszulösen, wurden die Winter-Bedingungen bei einer Umgebungstemperatur (T_a) von 20°C bzw. 15°C und einer Tageslichtdauer von 10 bzw. 11 Stunden (h) simuliert; Für ein normales Aktivitätsniveau wurden Sommer-Bedingungen bei einer T_a von 25°C und einer Tageslichtdauer von 12h simuliert. Die Tiere wurden im zeitlichen Wechsel mit Trockenbanane und Mehlwürmern, *Tenebrio molitor*, gefüttert. Der Energiegehalt der Nahrung und ausgeschiedener Masse, Kot, wurde mittels Bombenkalorimetrie gemessen, die Nahrungspräferenz anhand eines Vergleichs der von jedem Tenrek gefressenen Nahrungsmenge jeden Futtertyps und jeden Versuchs ermittelt.

Der Energiegehalt unterschied sich zwischen den beiden Futtertypen signifikant, die Banane enthielt durchschnittlich $14,96 \pm 0,08\text{kJ/g}$, Mehlwürmer $23,94 \pm 0,40\text{kJ/g}$. Die ADE hat sich nicht signifikant unterschieden zwischen Winter und Sommer für beide Futter im Durchschnitt, zwischen Banane und Mehlwürmern im Winter und für beide Nahrungstypen getrennt zwischen Winter und Sommer, aber zwischen Banane und Mehlwürmern im Sommer, was möglicherweise auf eine erhöhte Darm-Durchlauf-Zeit der Tenreks im Winter zurückzuführen ist. Die Tiere haben im Winter keines der angebotenen Futter dem anderen signifikant vorgezogen, aber im Sommer. Außerdem unterschied sich die von den Tenreks gefressene Gesamtfuttermenge beider Nahrungstypen hochsignifikant zwischen Winter und Sommer. Ein Vergleich der gefressenen Menge Mehlwürmer und Banane beider Versuche zeigt, dass die Tiere Mehlwürmer vorgezogen haben. Die Tenreks haben während beider Versuche $67,63 \pm 14,63\%$ Mehlwürmer und $89,88 \pm 8,15\%$ von beiden Futtertypen im Sommer im Verhältnis zur Gesamtmenge konsumierter Nahrung gefressen.

Das mittlere Körpergewicht der 6 Tenreks betrug $145,9 \pm 21,4\text{g}$ im Winter und $118,7 \pm 18,3\text{g}$ im Sommer, ein signifikanter Unterschied. Diese von den Tieren gezeigte Abnahme während des Winterschlafs kann als Dehnel-Effekt betrachtet werden, was der Effekt eines Gewichtsverlusts bei Winterschläfern während des Winterschlafs ist.

Der hochsignifikante Unterschied der gefressenen Menge Mehlwürmer, bzw. insgesamt gefressenen Futters zwischen Sommer und Winter weist auf einen drastisch reduzierten Nahrungsbedarf während des Winterschlafs hin. Die Ergebnisse liefern Argumente dafür, dass *Echinops* ein klassischer Winterschläfer ist, in Bezug auf Gewichts-Zunahme/ oder -Verlust-Verhalten und Nahrungsaufnahme; Sie zeigen außerdem eine Nahrungspräferenz und Ernährungsstrategie von Kleinen Igeltenreks, die an die Lebensweise eines nachtaktiven Insektenfressers in dem nahrungsknapen Umfeld der sommergrünen Trockenwälder Westmadagaskars angepasst ist.

Des Weiteren wird *Echinops* mit anderen Tieren, wie dem konvergent entwickeltem europäischen Igel, *Erinaceus europaeus*, verglichen.

Abstract

The apparent digestive efficiency (ADE), feeding preference and bodyweight of 6 Lesser Hedgehog Tenrecs, *Echinops telfairi*, were studied in 2 separate 4 week trials, winter and summer. To induce hibernation, winter conditions were simulated in an ambient temperature (T_a) of 20°C or 15°C, respectively and a daylight period of 10 or 11 hours (h), respectively; For normal activity, summer conditions were simulated in an T_a of 25°C and a daylight period of 12h. The animals were fed in alternation on a diet of dried banana and mealworms, *Tenebrio molitor*. The energy content of food and egested matter, feces, were measured using bomb calorimetry, feeding preference was measured by comparing the amount of each food eaten by every tenrec for each trial.

Energy content differed significantly between the 2 forages, the banana contained on average $14,96 \pm 0,08\text{kJ/g}$, mealworms $23,94 \pm 0,40\text{kJ/g}$. ADE did not differ significantly between winter and summer for both foods in mean, between banana and mealworms in winter and for both separate foods between winter and summer, but between banana and mealworms in summer, which is due to the possibly higher gut-passage-time of the tenrecs in winter. The animals didn't prefer any given diet significantly in winter, but in summer. Also, the whole amount of food eaten by the tenrecs differed highly significantly between winter and summer. Comparing the amount of mealworms and banana of the 2 trials shows, that the animals preferred mealworms. The tenrecs ate $67,63 \pm 14,63\%$ mealworms during both trials and $89,88 \pm 8,15\%$ of both forages in summer in relation to the whole amount of food eaten.

The mean bodyweight of the 6 tenrecs was $145,9 \pm 21,4\text{g}$ in winter and $118,7 \pm 18,3\text{g}$ in summer, a significant difference. This decrease of bodyweight during hibernation shown by the animals, can be accounted for a Dehnel-Effect, which is the effect of weight-loss in hibernators during hibernation.

The highly significant difference between the eaten amount of mealworms or, respectively, food at all, in summer and winter indicates, that *Echinops* has a drastically lowered food requirement during hibernation. The results make a case for *Echinops* being a classical hibernator, considering weight-gain/-loss-characteristics and food intake; They also indicate a feeding preference and foraging strategy of Lesser Hedgehog Tenrecs adapted to its lifestyle of a nocturnal insectivore in the food-scarce environment of the dry deciduous forests of western Madagascar.

Furthermore, *Echinops* is compared with other animals like the convergent evolved European Hedgehog *Erinaceus europaeus*.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Material und Methoden	5
2.1. Über den Kleinen madegassischen Igeltenrek: Die allgemeine Biologie von <i>Echinops telfairi</i>	5
2.1.1. Taxonomische Einordnung	5
2.1.2. Habitate, Morphologie, Verhalten und Vorkommen	6
2.2. Herkunft, Haltung und Kenndaten der Versuchstiere	8
2.3. Material und Methoden	8
2.3.1. Versuchsaufbau und Durchführung	8
Fütterungsversuch	9
Winter	9
Sommer	10
2.3.2. Messmethoden und Geräte	10
2.3.3. Statistische Auswertung	11
3. Ergebnisse	12
3.1. Vergleich der Verdauungseffizienz im jahreszeitlichen Verlauf	12
3.2. Untersuchung zur Nahrungspräferenz, Vergleich des Körpergewichts im jahreszeitlichen Verlauf (Projektstudie)	12
4. Diskussion	18
4.1. Fehlerquellen	18
4.2. Methodenkritik	19
4.3. Diskussion der Ergebnisse	20
4.3.1. Vergleich der Verdauungseffizienz im jahreszeitlichen Verlauf	20
4.3.2. Untersuchung zur Nahrungspräferenz, Vergleich des Körpergewichts im jahreszeitlichen Verlauf (Projektstudie)	21
4.4. Vergleiche mit anderen Tieren	23
4.4.1. Die Gegenüberstellung zweier konvergent entwickelter Winterschläfer: <i>Echinops telfairi</i> vs. den Igel <i>Erinaceus europaeus</i>	24
4.5. Schlussfolgerungen und Potenzial für zukünftige Untersuchungen	27
5. Literaturverzeichnis	28
5.1. Quellenangaben	28
5.2. Internetquellen	30
5.3. Bildnachweis	30
6. Danksagung	31
A. Anhang	33
A.1. Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov-Tests	33
A.2. Fütterungspläne	35
A.3. Körpergewicht der Versuchstiere	36

A.4. Einverständniserklärung	37
--	----

1. Einleitung

Die Aufnahme von Energie durch Nahrung und deren effektive Verwertung sind der Schlüssel für den Erfolg eines tierischen Organismus, denn diese Energie ermöglicht erst Aktivität, Reproduktion und Wachstum. Nach dem Aufschließen der Nahrung im Verdauungsprozess stehen dem Körper Nährstoffe und Energie zur Verfügung um in verschiedenste Stoffwechselwege eingespeist oder in bestimmten Geweben eingelagert zu werden. Die Ernährung eines Tiers kann durch Verhaltensbeobachtung oder anhand morphologischer Merkmale, wie dem Aufbau der Zähne oder des Verdauungstrakts, grob in 3 Kategorien eingeteilt werden: carnivor (fleischfressend), omnivor (allesfressend) oder herbivor (pflanzenfressend) (Robbins, 1994; Westheide u. Rieger, 2004).

Tiere haben im Laufe der Evolution Strategien entwickelt, mit denen sie bei möglichst minimalem Zeitaufwand ein Maximum an Energie aufnehmen können. Diesen Vorgang nennt man „optimalen Nahrungserwerb“ (optimal foraging) und lässt sich unabhängig vom Spezialisierungsgrad eines Tiers artübergreifend beobachten (Nentwig u. a., 2007). Die Effektivität einer solchen Strategie hängt auch davon ab, wie gut ein Tier seine Nahrung verwerten kann und ob es dazu fähig ist, seinen Bedürfnissen angepasste Nahrung bevorzugt auszuwählen. Die Verwertbarkeit von Nahrung lässt sich in einer relativen Größe, der Verdauungseffizienz ausdrücken. Sie gibt das Verhältnis von im Verdauungstrakt absorbierter Energie für Atmung und Wachstum und der durch Nahrung aufgenommenen Energie wieder. Im Englischen wird hierbei von der „apparent digestive efficiency“ (ADE), einer „augenscheinlichen Verdauungseffizienz“ gesprochen, da mit den Fäkalien eines Tiers nicht nur Nahrungsreste ausgeschieden werden und somit deren Energiegehalt, welcher zur Berechnung der Verdauungseffizienz herangezogen werden muss, überschätzt wird (McConnachie u. Alexander, 2004; Robbins, 1994).

Der Energiegehalt, oder Brennwert von Nahrung ist neben anderen wie Mineralien und Vitaminen, ein wichtiges Kriterium, nach dem ein Futter von Tieren gewählt wird, sie scheinen wahrnehmen zu können, was gut für sie ist (Nentwig u. a., 2007) und dementsprechend, oft sogar in Versuchen nachvollziehbar, bestimmte Futtertypen anderen vorziehen (Laska u. a., 2000). Nahrungsaufnahme ist ein hochregulierter Prozess, der von den momentanen und saisonalen Bedürfnissen eines Tiers bestimmt und gesteuert wird. Sowohl der Energie- als auch Nährstoffbedarf kann bei vielen Tieren je nach Jahreszeit und Zyklus variieren, so nehmen trächtige Muttertiere mehr oder höherwertige Nahrung zu sich oder haben Vögel vor der Eiablage einen erhöhten Kalziumbedarf (Robbins, 1994). Der Energiebedarf kann durch bestimmte Strategien und Anpassungsmechanismen auch reduziert werden, sodass Tiere in Phasen schlechter Nahrungsvorfügbarkeit oder ähnlich widriger Umweltfaktoren trotzdem überleben können. Ein Beispiel hierfür ist eine Reduktion der Stoffwechselaktivität, Torpor oder Winterschlaf, in dem Tiere lebensfeindliche Perioden überdauern, die längerfristig sonst ihrem Todesurteil gleichkämen.

Diese Strategie tritt bei vielen, auch tropischen Tiergruppen auf (Cooper u. Geiser, 2008), wie zum Beispiel dem kleinen, madegassischen Igeltenrek *Echinops telfairi*, der aufgrund konvergenter Evolution stark dem europäischen Igel *Erinaceus europaeus* ähnelt. Der kleine Igeltenrek bot sich außerdem als Versuchsobjekt an, da er einer sehr ursprünglichen Tiergruppe angehört, die möglicherweise ein Bindeglied zwischen den ersten modernen Mammalia und säugerähnlichen Reptilien darstellt (Lovegrove u. Génin, 2008). Sein Verhalten bezüglich Thermoregulation, Nahrungsaufnahme und Verdauung kann Hinweise auf Strategien liefern, wie sie von primitiven

Säugetiervorfahren vor Millionen von Jahren verfolgt wurden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Verdauungseffizienz und Nahrungspräferenz von *Echinops* untersucht und Vergleiche seines Winterschlafverhaltens zu anderen Tieren gezogen, da die Art in diesen Punkten bisher nur wenig erforscht wurde. Es soll gezeigt werden, dass *E. telfairi* verschiedene Futtertypen unterschiedlich effizient verdauen kann und dazu in der Lage ist, seine Nahrung nach Kriterien der Verdaulichkeit und des Energiegehalts auszuwählen. Des Weiteren wird der Körpergewichtszyklus des kleinen Igeltenreks auf Übereinstimmungen mit anderen Winterschläfern überprüft und das Forschungspotenzial weiterführender Fragestellungen zu dieser Art, die sich aus dem Versuch ergaben, ausgelotet.

2. Material und Methoden

2.1. Über den Kleinen madegassischen Igeltenrek: Die allgemeine Biologie von *Echinops telfairi*

2.1.1. Taxonomische Einordnung

In der traditionellen anatomisch-morphologisch gestützten Systematik wurde *Echinops telfairi* zusammen mit allen anderen Tenrekartigen (Afrosoricida) in die inzwischen als paraphyletisch erkannten Ordnung der Insectivora Lipotyphla gestellt, die nach Ausgrenzung der Tupaias (Tupaidae) und Rüsselspringer (Macroscelidae) die Familien der Igel (Erinaceidae), Schlitzrüssler (Solenodontidae), Tenreks (Tenrecidae), Spitzmäuse (Soricidae), Maulwürfe (Talpidae) und Goldmulle (Chrysochloridae) umfasst (Mickoleit, 2004).

Einer immernoch diskutierten, auf molekularen Daten basierenden Hypothese nach, stellen die Lipotyphla, Insectivora im engeren Sinne, jedoch ein Paraphylum dar, in dem selbst die Maulwürfe und Igel keinen monophyletischen Ursprung haben (Mouchaty u. a., 2000) und in der eine sehr heterogene Überordnung namens Afrotheria postuliert wird.

Anatomische Hinweise auf eine Monophylie der Afrotheria gibt es laut Mickoleit (2004) nicht, aber Hinweise auf derartige Verwandtschaftsbeziehungen häufen sich in molekularen Untersuchungen (Douady u. a., 2002; Mouchaty u. a., 2000; Piccinini u. a., 1991; Stanhope u. a., 1998), auch wenn das Afrotheria-Konzept durchaus mit anderen Abstammungs-Hypothesen kollidiert (Mickoleit, 2004).

Die Überordnung der Afrotheria enthält die Ordnung der Afrosoricida mit den 2 Schwesterfamilien der Chrysochloridae und Tenrecidae, die manchmal auch in einer eigenen Unterordnung als Tenrecomorpha zusammengefasst werden (Eisenberg, 1981). Zur den Afrotheria werden außerdem die Gruppen der Rüsselspringer (Macroscelidae), Erdferkel (Tubulidentata), Schliefer (Hyracoidea) und Tethytheria (Elefanten und Seekühe) gezählt (Mickoleit, 2004).

Bei den verwendeten Versuchstieren handelte es sich um die Art *Echinops telfairi*, die innerhalb der Tenrecidae zur Unterfamilie der Tenrecinae, der Igeltenreks oder Borstenigel gehört, die laut Mickoleit (2004) 5 Gattungen mit nur 6 Arten umfasst. Der Stammbaum in Tabelle 2.1 ist so aktuell wie möglich, wird jedoch von Taxonomen weiterhin diskutiert.

Tabelle 2.1.: Taxonomische Einordnung von *E. telfairi* nach modernen, molekular gestützten Kriterien.

Systematische Ebene	Bezeichnung
Klasse	Mammalia
Überordnung	Afrotheria
Ordnung	Afrosoricida
Unterordnung	Tenrecomorpha
Familie	Tenrecidae
Unterfamilie	Tenrecinae
Gattung	Echinops
Art	<i>Echinops telfairi</i>

2.1.2. Habitate, Morphologie, Verhalten und Vorkommen

Aufgrund konvergenter Evolution ähneln kleine Igeltenreks, *Echinops telfairi*, stark den Stacheligeln, Erinaceidae (Nowak, 1991; Kupitz, 2000). Wie bei diesen, ist der Körper mit Ausnahme von Gesicht und Bauchseite komplett mit Stacheln bedeckt, die aufgerichtet werden können, indem sich die Tiere mit einem Ringmuskel, der Hals und Rücken umgürtet, zu einer Kugel zusammenrollen (Mickoleit, 2004). Kleine Igeltenreks können sehr unterschiedlich gefärbt sein, das Stachelkleid kann, bestimmt durch den Melaningehalt der Stacheln, von blassen, fast weißen, bis hin zu sehr dunklen, fast schwarzen Farbtönen variieren (Nowak, 1991) und an den Flanken manchmal aufgehellt, der nur behaarte Bauch kann weiß bis hellgrau gefärbt sein (Kupitz, 2000).

Die Ähnlichkeiten, aufgrund dessen Echinops mit den Erinaceidae und anderen Insektenfressern in die gleiche Ordnung gestellt wurde, beziehen sich auch auf den inneren Körperbau und das Skelett. Weitere Gemeinsamkeiten sind ein fehlender Blinddarm, die hemochoriale Placenta, eine reduzierte Schambeinfuge, die Reduktion des Jochbeins, wie es für Nicht-Pflanzenfresser typisch ist, sowie eine Ausdehnung des Oberkieferknochens in die Orbita und eine daraus resultierende Verschiebung des Palatinums, des Gaumenbeins (Stanhope u. a., 1998; Mickoleit, 2004). Im Gegensatz zu Igelten besitzen Igeltenreks keinen äußerlich erkennbaren Schwanz (Nowak, 1991), auch die Geschlechtsorgane lassen sich durch das Vorhandensein einer Kloake nur schwer erkennen. Die Geschlechter lassen sich jedoch unterscheiden durch die nur bei Weibchen sichtbaren Zitzen und einem bei den Männchen verdickten Ring von Augendrüsen (Kupitz, 2000), die ein weißes Sekret abgeben können.

E. telfairi kommt ausschließlich auf Madagaskar vor und ist in seiner Verbreitung auf den Süden und Süd-Westen der Insel beschränkt (Kupitz, 2000; Garbutt, 1999; Godfrey u. Oliver, 1978; Honacki u. a., 1982), allerdings wurden in neuerer Zeit auch Tiere im Süd-Osten des Landes beobachtet (Internetquelle Olson u. Goodman, 2008). Die Habitate des kleinen, madegassischen Igeltenreks sind laubabwerfende Trockenwälder, xerophytische Dornwälder, feuchtere Galeriewälder (Garbutt, 1999) sowie offenes Grasland in mehreren Kilometern Entfernung zu Waldgebieten und von Menschen beeinflusste Vegetationsflächen, womit die Tiere eine große Habitattoleranz beweisen (Internetquelle Olson u. Goodman, 2008).

Echinops lebt in Wäldern semi-arboreal und nutzt seine Kletterfähigkeiten um neben der Insektenjagd am Boden auch in den Bäumen nach Beute zu suchen (Kupitz, 2000), eine Eigenschaft,

die auch die Versteck- oder Nestwahl der Tiere beeinflusst, denn kleine Igeltenreks suchen sich bevorzugt Baumhöhlen als Zuflucht aus (Nowak, 1991). Die Tiere ernähren sich carnivor, wobei ihr Beutespektrum von verschiedenen Insekten über Regenwürmer bishin zu Schnecken reicht und wurden bisher nur in Gefangenschaft bei der Akzeptanz von pflanzlicher Nahrung, hauptsächlich süßen Obstsorten, beobachtet (Kupitz, 2000).

Die saisonal wechselnden Klimabedingungen Madagaskars stellen besondere Anforderungen an die Anpassungsfähigkeiten der dortigen Tierwelt. Während der kühleren, trockeneren und dadurch nahrungsärmeren Jahreszeit, dem australen Winter, hält *Echinops* einen 3-5 Monate andauernden Winterschlaf und betreibt das ganze Jahr hindurch tagsüber Torpor (Godfrey u. Oliver, 1978; Lovegrove u. Génin, 2008). Den nächtlichen Aktivitätsphasen geht ein spontaner, durch Muskelzittern induzierter, Anstieg der Körpertemperatur auf die normothermische Betriebstemperatur der Igeltenreks von 30-31°C, voraus (Scholl, 1974; Lovegrove u. Génin, 2008). Auch wenn Scholl (1974) in untersuchten Exemplaren kaum das dafür benötigte, braune Fettgewebe nachweisen konnte, besitzt *Echinops* ein Protein, das die Atmung von der ATP-Synthese abkoppelt und die Tiere so zur zitterfreien Thermogenese befähigt (Lovegrove u. Génin, 2008). Die Aktivitätsphase, der Zeitraum, in dem Igeltenreks zu endogener Wärmeproduktion befähigt zu sein scheinen, beginnt etwa um 18 Uhr und dauert bis etwa Mitternacht (Ortszeit Madagaskar); in den frühen Morgenstunden danach sinkt die Körpertemperatur von *Echinops* wieder ab, bis sie eine bisher unbekannte Schwelle erreicht und die Tiere wieder in den Torpor eintreten (Lovegrove u. Génin, 2008).

In eine nach Lovegrove u. Génin (2008) als Winterschlaf klassifizierbare Dauerschlaflathargie verfallen kleine Igeltenreks bei Umgebungstemperaturen von unter 15°C, wobei ihre Herzfrequenz von 250-350 auf nur 30 Schläge die Minute und ihre CO₂-Produktion von 2100 auf 20ml/kg die Stunde abfällt (Scholl, 1974). Der tägliche Wasserverlust über Körperoberflächen kann von den Tieren durch diese drastisch gesenkte Stoffwechselaktivität von 3% auf unter 0,5% des eigenen Körpergewichts gesenkt werden (Kulzer u. Koch, 1976), was ihnen zusammen mit den vor dem Winterschlaf angelegten Fettreserven hilft, die nahrungsarme Trockenzeit zu überstehen.

Die Paarungszeit von *E. telfairi* beginnt kurz nach Ende des Winterschlafs im Oktober und etwa 2 Monate später, in Dezember oder Januar, werden 1-10 Junge geboren (Godfrey u. Oliver, 1978; Kupitz, 2000). Die mittlere Wurfgröße beträgt 3-5 Jungtiere und die Tragezeit ist mit einer Dauer von 57-79 Tagen deutlich länger als die geringe Körpermasse kleiner Igeltenreks vermuten lassen würde (Künzle u. a., 2007). Trotz gleichbleibender Bedingungen blieb die hohe Variabilität der Tragezeit in den Versuchen von Künzle u. a. (2007) erhalten, was ein möglicher Hinweis darauf ist, dass die Weibchen ihre Niederkunft bei ungünstigen Umwelteinflüssen wie niedrigen Temperaturen, Trockenheit oder Nahrungsknappheit verzögern könnten. Die nackten Jungen wiegen bei der Geburt 5-10g und unter der Haut sind schon erste Stacheln erkennbar (Kupitz, 2000; Godfrey u. Oliver, 1978). Innerhalb von 9 Tagen öffnen die Jungtiere ihre Augen und erste Zähne brechen durch; Im Alter von etwa 35 Tagen sind die Jungen abgestillt und selbstständig, die Geschlechtsreife wird jedoch erst nach der ersten Überwinterung erreicht (Kupitz, 2000; Nowak, 1991; Godfrey u. Oliver, 1978). Für die Dauer der Trächtigkeit haben die Weibchen von *Echinops* offenbar die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur für etwa einen Monat weitestgehend stabil zu halten (Poppitt u. a., 1994; Lovegrove u. Génin, 2008). Kleine Igeltenreks erreichen in der Wildnis ein durchschnittliches Alter von 6-9 Jahren, wobei in Gefangenschaft auch schon Extremfälle mit einem Alter von 17 Jahren beobachtet wurden (Kupitz, 2000).

E. telfairi wird trotz ihres ausschließlichen Vorkommens auf Madagaskar von der „International Union for Conservation of Nature“ (IUCN) als nicht bedroht (least concerned) eingestuft. Die hohe Habitattoleranz, große Populationen und das Vorkommen in mehreren Schutzgebieten (Internetquelle Olson u. Goodman, 2008) scheint die Bejagung durch den Menschen auszuglei-

chen, denn die Einheimischen fangen kleine Igeltenreks nach wie vor für den Tierhandel oder zur Ergänzung des Speiseplans (Kupitz, 2000; Lovegrove u. Génin, 2008).

2.2. Herkunft, Haltung und Kenndaten der Versuchstiere

Für die Durchführung der Versuche standen 20 in Gefangenschaft geborene Exemplare von *Echinops telfairi* zur Verfügung, die aus einer Nachzucht der Ludwig-Maximilians-Universität zu München stammten. Die Haltung erfolgte während des ersten Versuchsabschnitts und bis Ende April in einer Klimakammer des Botanischen Instituts in Klein Flottbek, danach in einem Haltungsraum des zoologischen Instituts unter den in Abschnitt 2.3.1 näher ausgeführten Haltungsbedingungen bezüglich Temperatur, Luftfeuchte und Tag-Nacht-Rhythmus.

6 willkürlich ausgewählte Tiere wurden in jedem Versuchsabschnitt isoliert voneinander für je 4 Wochen in mindestens 40 cm x 21 cm x 25 cm großen Holzkäfigen mit kleinmaschigem Drahtdeckel auf grünem Zellstoffpapier gehalten. Eine Versteckmöglichkeit wurde den Tieren mittels eines 20 cm breiten und 14 cm tiefen und hohem Holzkastens geboten, der einen halbrunden Eingang, eine nicht durchgehende Trennwand im Inneren und ein aufklappbares Dach für den besseren Zugriff auf die Tiere aufwies.

Während des Durchführungszeitraums wurden die 6 Versuchstiere ausschließlich mit den 2 Futtermitteln versorgt, die für die Studie ausgewählt worden waren (s. Abschnitt 2.3.1 Fütterungsversuch).

Identifikationsnummern, Geschlecht und Körpergewicht vor Beginn des Winterschlafs ab Oktober 2008 der 6 untersuchten Exemplare von *E. telfairi* sind in Tabelle 2.2 aufgezeigt.

Tabelle 2.2.: Identifikationsnummern, Geschlecht und Körpergewicht der 6 Versuchstiere vor Beginn des Winterschlafs.

Tier	Ohrmarke	Nummer	Geschlecht	Geburtsjahr	Startgewicht [g]
1	2823	F0603	w	2006	155
2	2600	F0501	w	2005	193
3	2579	F0504	w	2005	211
4	2594	M0506	m	2005	165
5	2619	M0507	m	2005	164
6	2687	M0512	m	2005	181

2.3. Material und Methoden

2.3.1. Versuchsaufbau und Durchführung

Der gesamte Versuch zur Untersuchung der Verdauungseffizienz von *Echinops telfairi* wurde in 2 zeitlich getrennte Abschnitte unterteilt, die von der Durchführung her nahezu identisch verlaufen sollten. (In der Praxis war ein völlig identischer Aufbau oder Ablauf allein durch den Umzug der Tiere in neue Räumlichkeiten leider nicht gegeben).

Ein Versuchsabschnitt wurde vom 2.2. bis zum 2.3. durchgeführt und wird des Weiteren als "Winter" bezeichnet, der andere Abschnitt fand vom 6.5 bis zum 3.6. statt und wird ferner als "Sommer" bezeichnet. Jeder Versuchsabschnitt ist nochmals in zwei Teile gegliedert, den vierwöchigen Fütterungsversuch und der anschließenden kalorimetrischen Auswertung, welche zT. schon während des Fütterungsversuches vorgenommen wurde und näher unter Abschnitt 2.3.2 erläutert wird.

Fütterungsversuch

Um die Verdauungseffizienz von *E. telfairi* untersuchen zu können, musste neben der Kontrolle von gefressener Futtermenge auch die Menge produzierten Kots ermittelt werden.

Als Futtermittel dienten Insektenlarven von *Tenebrio molitor*, des umgangssprachlichen Mehlwurms, aus der Tierhandlung und etwa fingernagelgroße Stücke Mini-Trockenbanane des Herstellers Neuform aus dem Reformhaus (später oft nur als Banane bezeichnet). Das Futter wurde, wie das Wasser ebenfalls, in ca. 4,5 cm hohen Plastik- oder glasierten Steingutnäpfen von etwa 6 cm Durchmesser angeboten. Die Tiere hatten *ad libitum* Zugang zu Trinkwasser.

Die Fütterung der Tiere und Reinigung des Käfigs erfolgte montags, mittwochs und freitags (des Weiteren Kontrolltage) im Winter nach 15 Uhr, damit die Versuchstiere während ihrer Ruhephase nicht durch menschliche Aktivität gestört wurden. Es wurden zwei unterschiedliche Futter im Wechsel angeboten, wobei an 2 jeweils aufeinander folgenden Kontrolltagen (zB. Montag und Mittwoch) die gleiche Nahrung gegeben wurde (später als Futtereinheit bezeichnet), um zu gewährleisten, dass der am 3. Kontrolltag (im Beispiel Freitag) gesammelte Kot auch durch das angebotene Futter von den Tieren produziert wurde, ein Zeitraum, der willkürlich aus Erfahrungswerten der Betreuer geschätzt wurde.

Am 2. Kontrolltag (im Beispiel Mittwoch) einer Futtereinheit wurde übrige Nahrung verworfen, eine neue Portion zum Füttern abgewogen und der Käfig gereinigt, damit der am folgenden Kontrolltag gesammelte Kot nur aus diesem Zeitraum stammen konnte (im Beispiel Freitag, bezüglich des Wiegens von Kot und nicht gefressenem Futter des Weiteren als Messtag bezeichnet).

Die Versuchstiere wurden ab dem 2. Kontrolltag eines Abschnitts beginnend, an jedem 2. Kontrolltag gewogen.

Die exakten Fütterungspläne sind dem Anhang zu entnehmen.

Winter

Im Februar wurden die Tenreks unter einem künstlichen Tag-Nacht-Rhythmus gehalten um die menschliche Arbeit in den Haltungsräumen und tierische Aktivitätsphase zu synchronisieren. Die Beleuchtung war hierfür 10-11 Stunden zwischen 1.00 und 11.00 Uhr, bzw. von 0.30-11.30 Uhr MEZ eingeschaltet. Nachmittägliche Arbeiten in den Haltungsräumen wurden entweder bei deutlich schwächerem Licht, oder im Dunkeln mithilfe einer Helmlampe durchgeführt um die nachtaktiven Versuchstiere nicht zu verwirren. Die Luftfeuchtigkeit in den Haltungsräumen betrug 50-60% und die Temperatur wurde vom 2.2.2009 bis zum 11.2.2009 bei 20 °C, danach nur für die Versuchstiere bis zum 2.3.2009 bei 15 °C mit 50% Luftfeuchte und 11 Stunden Licht gehalten, wobei es aufgrund der Beleuchtungszeit zu geringfügigen Temperaturschwankungen kam. Die Temperaturänderung von 20 auf 15 °C erfolgte, um einen tieferen Lethargiezustand bei den Tieren zu induzieren, da parallel laufende Versuche dies erforderten.

Sommer

Im Mai wurden die Versuchstiere unter einem weniger angepassten Tag-Nacht-Rhythmus gehalten, da die Tiere in einem völlig anderen Haltungsraum umziehen mussten, in dem die Käfige neben der Innenvoliere einer Kolonie Augenringsperlingspapageien *Forpus conspicillatus* standen und nicht von den Lichtquellen, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelungselementen für die Vögel getrennt waren.

Die Zeit zur Kontrolle der Versuchstiere wurde im Gegensatz zum Winter nicht so strikt festgelegt, da den Versuchstieren durch die Lichtbedingungen ohnehin ein Tagesrhythmus auferlegt wurde, der menschliche Tätigkeiten und tierische Aktivitätsphase nicht zur Deckung bringen konnte. Das Licht war in einem 12:12 Licht-Dunkel-Zyklus von 8-20 Uhr MEZ eingeschaltet, die Luftfeuchtigkeit im Haltungsraum betrug zwischen 50 und 75% und die Temperatur lag bei 23-26 °C, wobei Schwankungen in beiden Umweltfaktoren mit Beleuchtung und Regenimitation durch Wasserversprühen in der Voliere zu erklären sind.

2.3.2. Messmethoden und Geräte

Die Versuchstiere wurden mit einer Digitalwaage (Typ GM-500 von Lutron) mit einer Genauigkeit von 100 mg, das Futter wurde je nach Verfügbarkeit mit einer digitalen Laborwaage (Typ L310 oder 1204 A von Sartorius) bei einer Genauigkeit von mindestens 10 mg abgewogen.

Die Messung des Brennwertes von Nahrung und Kot erfolgte an einem Kalorimeter (Baureihe statisches Sauerstoffbombenkalorimeter 6100 des Herstellers Parr) mit einer Standardbombe (Typ 1108) und einer Mikrobombe (Typ 1109). Die Bedienung des Geräts erfolgte nach der mitgelieferten Betriebsanweisung von Parr. Das demineralisierte Wasser für den Kalorimeterbehälter wurde in 2 Plastikeimern im Labor neben dem Gerät gelagert und nach jeder Messung erneuert, wobei es mit austariertem Kalorimeterbehälter zur Vernachlässigung von Luftdruck- und Temperaturänderungen auf einer Digitalwaage (Typ KE 701 von ADE germany) abgewogen wurde.

Nachdem bei der großen Bombe (Typ 1108) eine Brennwert-Abweichung von mehr als 10% des Eichstoffs Benzoesäure vom auf der Verpackung angegebenen Referenzwert festgestellt wurde, musste ein Korrekturfaktor von 0,7529 berechnet werden, was auch auf Anraten zweier Chemiker geschah, mit denen zuvor in Kontakt getreten worden war. Diese Korrektur wurde bei allen Messungen angebracht, die mit Bombe 1108 durchgeführt wurden. Da bei der Mikrobombe die Abweichung des Benzoesäure-Brennwerts weit unter 5% lag, wurde bei den Messungen mit Bombentyp 1109 von der Veranschlagung eines Korrekturfaktors abgesehen.

Alle Proben wurden für mindestens 18 Stunden im Trockenschrank bei 60 °C entwässert und ohne weitere Brennhilfe im Kalorimeter verbrannt. Getrocknete Kotproben wurden auf einer digitalen Laborwaage (Typ analytic A 200 S von Sartorius) gewogen und für die Mikrobombe mit Mörser und Stößel zerkleinert um das Beschicken des Brennschälchens zu vereinfachen. Bei besonders kleinen und kompakten Batzen wurde davon jedoch abgesehen.

Da die Futterproben frisch und nach dem Trocknen gewogen wurden, ließ sich daraus ein Korrekturfaktor für den Wassergehalt der Nahrung bestimmen (die Angaben erfolgen stets in Gramm Trockengewicht: g DW). Kot wurde stets nur im getrockneten Zustand gewogen und kalorimetrisch gemessen.

Für die Trockenbanane wurden je ein weiterer Korrekturfaktor für die Gewichtsveränderung durch Verdunstung oder Wasseraufnahme während einer Futtereinheit in Sommer und Winter

ermittelt. Hierfür wurde eine zuvor gewogene Menge Trockenbanane für die Dauer einer Futtereinheit im Haltungsraum ausgelegt und deren Gewicht nach Verstreichen dieses Zeitraums erneut bestimmt. Ein ähnlicher Korrekturfaktor wurde später ebenfalls für die Mehlwürmer bestimmt, da es im Winterversuchsabschnitt versäumt wurde, ähnlich der Trockenbanane einige Futterproben im Versuchsraum auszulegen. Da nach dem Umzug der Tenreks in das zoologische Institut keine Kammer vorhanden war, mit der die winterähnlichen Klimabedingungen des ersten Versuchsabschnitts exakt simuliert werden konnten, musste auf von einer anderen Arbeitsgruppe bereit gestellte Klimaschränke (Hersteller Linde und RUMED) zurück gegriffen werden.

Winter und Sommerbedingungen wurden bei 16 und 26 °C, einer deutlich höherer Luftfeuchtigkeit von 85 bzw. 75% ohne Beleuchtung, abgesehen von den kurzen Perioden in denen die Klimaschränktür geöffnet wurde, nachgestellt. Die Luftfeuchte durfte aufgrund anderer Versuche, die in den Schränken stattfanden, nicht runterreguliert werden.

2.3.3. Statistische Auswertung

Die erhaltenen Brennwerte für das Futter wurden je nach Probenotyp zusammengefasst und gemittelt um den absoluten Energiegehalt der gefressenen Nahrungsmenge berechnen zu können. Die Brennwerte für den Kot wurden direkt auf die für den jeweiligen Messtag gewogene Kotmenge jeden Tiers bezogen, um den darin enthaltenen absoluten Energiebetrag berechnen zu können. Die Verdauungseffizienz ADE wurde nach McConnachie u. Alexander (2004) wie folgt berechnet:

$$(C - F)/C$$

Wobei C die aus dem Futter konsumierte Energie ist und aus der gefressenen Menge berechnet wird, F die Energie, die im Kot (Fäkalien) wieder ausgeschieden wird und C-F dementsprechend die Verdauungsenergie, der Anteil, der im Verdauungstrakt absorbiert wird. Dieses Verhältnis gibt den relativen Anteil aus der Nahrungsenergie wieder, der vom Körper für Atmung, Aktivität und Biomasseproduktion einbehalten wird.

Vor der Testwahl (Köhler u. a., 2007; Bärlocher, 2008) wurden alle Versuchsgrößen mit einem Kolmogorov-Smirnov-Test (ferner K-S) auf Normalverteilung getestet dessen Ergebnisse dem Anhang zu entnehmen sind. Die 5 Brennwerte für Mehlwürmer und 10 Brennwerte für Trockenbanane wurden mit einem t-Test für unabhängige Stichproben auf signifikante Unterschiede überprüft. Die Verdauungseffizienz ADE der unterschiedlichen Futterarten und die ADE beider Versuchsabschnitte wurden mit einem t-Test für verbundene Stichproben verglichen. Die pro Tier gemessenen Mengen gefressenen Futters wurden mit einem t-Test für verbundene Stichproben auf signifikante Unterschiede überprüft. Das Gewicht der Tiere wurde pro Tier für Winter und Sommer getrennt (ein Versuchsabschnitt hatte n=36, N=6) gemittelt und ebenfalls mit einem t-Test für verbundene Stichproben verglichen.

Alle statistischen Tests, die Überprüfung auf Normalverteilung und die Erstellung zugehöriger, analytischer Diagramme wurden mit spss 15.0 durchgeführt. Für Grafiken bzw. Abbildungen, Tabellen und relative Verhältnisse wurden je nach Zugangsmöglichkeit mit OpenOffice.org 3.0 calculator oder mit MS Office Excel 2003 verwendet, Grafik 3.8 wurde mit SciDavis-0.2.2 erstellt.

3. Ergebnisse

3.1. Vergleich der Verdauungseffizienz im jahreszeitlichen Verlauf

Die Datenlage erzwang bei der Verdauungseffizienz für Mehlwürmer im Winter eine Reduktion auf 4 Stichproben (Tiere), zum Vergleich mit dieser Datengruppe mussten die mittleren Verdauungseffizienzen der jeweils anderen Gruppe für diese Tiere ebenfalls weggelassen werden. Der Vergleich der Bananen-Datengruppen und der Sommer-ADE für Trockenbanane und Mehlwürmer konnte jedoch mit allen 6 Tenreks durchgeführt werden und ist in Abb.3.1 mit dargestellt. ADE wird als relative Beziehung in % angegeben, für die Tests wurden die Daten jedoch in einem rational-zahligen Format (0,00-1,00 entspricht 0-100%) dargestellt.

Alle betrachteten Verdauungseffizienzen gehorchen einer Normalverteilung (s. Anhang A.1)

Die Verdauungseffizienzen für Trockenbanane und Mehlwürmer unterschieden sich nicht signifikant zwischen Sommer und Winter (Banane: $T=-1,333$, $p=0,240$, $n=26$, $N=6$; Mehlwurm: $T=-0,974$, $p=0,402$, $n=17$, $N=4$). Die mittlere ADE der Tiere für Banane lag im Winter bei $62,33 \pm 12,75\%$ ($N=6$) bzw. $65,20 \pm 15,11\%$ ($N=4$), im Sommer bei $72,36 \pm 11,22\%$ ($N=6$) bzw. $67,27 \pm 10,21\%$ ($N=4$). Im Winter lag die mittlere ADE für Mehlwürmer für die untersuchten Kleinen Igeltenreks bei $70,31 \pm 30,22\%$, im Sommer bei $86,17 \pm 2,73\%$ ($N=4$) bzw. $86,59 \pm 2,23\%$ ($N=6$).

Die ADE zwischen Banane und Mehlwurm unterschied sich im Winterversuchsabschnitt ebenfalls nicht signifikant voneinander ($T=0,259$, $p=0,812$, $n=10$, $N=4$), jedoch im Sommer ($T=-3,567$, $p=0,020$, $n=35$, $N=6$). Die Verdauungseffizienz für beide Futtertypen zusammen unterschied sich zwischen Winter und Sommer nicht signifikant ($T=-1,998$, $p=0,102$, $n=48$, $N=6$), sie betrug im Winterversuchsabschnitt durchschnittlich $65,41 \pm 11,54\%$ und im Sommer $79,62 \pm 6,32\%$. Allerdings unterschied sich die für alle 6 Versuchstiere gemittelte ADE beider Versuchsabschnitte zusammen signifikant zwischen Banane und Mehlwürmern ($T=-3,561$, $p=0,016$, $n=49$, $N=6$), die Verdauungseffizienz lag für die Banane bei $66,05 \pm 10,46\%$ und für *Tenebrio* bei $83,30 \pm 6,00\%$.

3.2. Untersuchung zur Nahrungspräferenz, Vergleich des Körpergewichts im jahreszeitlichen Verlauf (Projektstudie)

Die Brennwerte beider angebotenen Futterarten waren normal verteilt (s. Anhang A.1) und unterschieden sich hochsignifikant ($T=-69,865$, $p=0,000$, $N=15$), die Trockenbanane enthielt mit durchschnittlich $14,96 \pm 0,08\text{kJ/g}$ weniger Energie als die Larven von *Tenebrio molitor* mit $23,94 \pm 0,40\text{kJ/g}$.

Von den untersuchten Futtermengen wich keine von der Normalverteilung ab (s. Anhang A.1).

Die Versuchstiere haben in beiden Versuchsabschnitten zusammen signifikant mehr von den Mehlwürmern gefressen (s. Abb. 3.4), die durchschnittliche Gesamtmenge verzehrter Trockenbanane

Abbildung 3.1.: Mittlere Verdauungseffizienz ADE von 4 bzw. 6 Versuchstieren, geteilt nach Jahreszeit und Futter. Ba=Banane, Wu=Wurm, Som=Sommer/Mai, Win=Winter/Februar, Red steht für die reduzierte Stichprobenanzahl die bei manchen Tests erforderlich war. Blau=Mehlwurm, Orange=Banane.

pro Tier betrug $4,6153 \pm 2,4353\text{g}$ pro Tier, von *Tenebrio* hat jedes Tier $8,9314 \pm 0,7609\text{g}$ konsumiert ($T=-3,567$, $p=0,016$, $n=65$, $N=6$).

Pro Messtag haben die 6 Kleinen Igeltenreks durchschnittlich $0,923 \pm 0,4871\text{g}$ Trockenbanane und $1,4886 \pm 0,1268\text{g}$ Mehlwürmern zu sich genommen (s. Abb. 3.5). Die von jedem Tier pro Messtag beider Versuchsabschnitte gefressene Menge an Trockenbanane und Mehlwürmern unterschied sich gerade eben nicht mehr signifikant ($T=-2,414$, $p=0,061$, $n=65$, $N=6$), was aber möglicherweise darauf zurückzuführen ist (s. Diskussion 4.3.2), dass die Tiere im Vergleich der beiden Versuchsabschnitte schon unterschiedlich viel Nahrung zu sich genommen haben.

Denn sowohl die von jedem Tier konsumierte Futter-Gesamtmenge (s. Abb. 3.4), als auch pro Messtag verzehrte Nahrungsmenge jeden Tiers (s. Abb. 3.5) unterschied sich hochsignifikant zwischen Sommer- und Winterversuchsabschnitt (Futter-Gesamtmenge: $T=-8,088$, $p=0,000$, $n=65$, $N=6$; Futtermenge pro Messtag: $T=-7,538$, $p=0,001$, $n=65$, $N=6$). Im Winter hat jeder Kleine Igeltenrek durchschnittlich $1,2918 \pm 0,9490\text{g}$ Futter insgesamt und pro Messtag $0,2584 \pm 0,1898\text{g}$ Nahrung gefressen; Im Sommer waren es hingegen $12,2549 \pm 2,5940\text{g}$ insgesamt und pro Messtag $2,0425 \pm 0,4323\text{g}$ Futter, das die Versuchstiere zu sich genommen haben.

In relativen Anteilen zur Gesamtmenge gefressenen Futters haben die 6 Versuchstiere $67,63 \pm 14,63\%$ Mehlwürmer verzehrt und $89,88 \pm 8,15\%$ der Nahrung im Sommer-Versuchsabschnitt zu sich genommen.

Nach Versuchsabschnitten und Futter aufgeteilt ergab sich, dass keine der getesteten Mengen von einer Normalverteilung abwich (s. Anhang A.1).

Die im Winter verzehrte Menge eines Futtertyps unterschied sich nicht signifikant von der gefressenen Menge des anderen ($T=-0,668$, $p=0,534$, $n=29$, $N=6$), im Sommer wurde jedoch ein

mittlere Verdauungseffizienz 6 kleiner Igeltenreks nach Versuchsabschnitt oder Futtertyp aufgetrennt

Abbildung 3.2.: Mittlere Verdauungseffizienz ADE der 6 Versuchstieren, geteilt nach Jahreszeit oder Futter. Grün=Winter, Magenta=Sommer, Orange=Banane für Winter und Sommer, Blau=Mehlwurm für Winter und Sommer.

Futter dem anderen signifikant vorgezogen, nämlich die Mehlwürmer ($T=-3,377$, $p=0,020$, $n=36$, $N=6$).

Ein Vergleich zwischen den Versuchsabschnitten ergab, dass die 6 untersuchten Kleinen Igeltenreks im Sommer mehr Trockenbanane gefressen haben als im Winter ($T=-2,696$, $p=0,043$; $n=29$, $N=6$), was auch für *Tenebrio* gilt, allerdings unterschied sich die an Mehlwürmern gefressene Menge zwischen Winter und Sommer hochsignifikant ($T=-26,393$, $p=0,000$; $n=36$, $N=6$). Die pro Versuchsabschnitt von jedem Futtertyp gefressene Nahrungsmenge ist in Abb. 3.6 dargestellt. Sie beträgt für die Trockenbanane im Winter durchschnittlich $0,5616 \pm 0,6133g$, im Sommer $4,0537 \pm 2,761g$, für die Mehlwürmer im Winter $0,7302 \pm 0,5151g$ und im Sommer $8,2012 \pm 0,5143g$.

Der Vergleich des normal verteilten (s. Anhang A.1) mittleren Körpergewicht jedes Tiers pro Versuchsabschnitts deckte einen hochsignifikanten Unterschied auf ($T=7,210$, $p=0,001$, $n=12$, $N=6$), was in dem Balken-Streudiagramm auf Abb. 3.7 dargestellt ist. Das mittlere Körpergewicht aller Versuchstiere betrug im Winter $145,9 \pm 21,4g$ und nahm bis zum Sommer mit $118,7 \pm 18,3g$ um $18,50 \pm 5,85\%$ ab. Der zeitliche Verlauf des Körpergewichts in beiden Versuchsabschnitten wurde außerdem in 2 Histogrammen aufgetragen, die in der Abb. 3.8 zu betrachten sind.

Abbildung 3.3.: Direkter Vergleich der mittleren pro Versuchsabschnitt von jedem Tier gefressenen Futtermenge.

Abbildung 3.4.: Von den 6 Versuchstieren gefressenen Gesamtfuttermengen, verglichen nach Futtertyp oder Versuchsabschnitt. Orange=Banane für Winter und Sommer, Blau=Mehlwurm für Winter und Sommer, Grün=beide Futter im Winter, Magenta=beide Futter im Sommer.

Abbildung 3.5.: Von den 6 Versuchstieren pro Messtag gefressene Futtermenge, verglichen nach Futtertyp oder Versuchsabschnitt. Orange=Banane für Winter und Sommer, Blau=Mehlwurm für Winter und Sommer, Grün=beide Futter im Winter, Magenta=beide Futter im Sommer.

Abbildung 3.6.: Von den 6 Versuchstieren gefressenen Gesamtfuttermengen, verglichen nach Futtertyp und Versuchsabschnitt. Blau=Mehlwurm, Orange=Banane.

Körpergewicht von 6 kleinen Igeltenreks im jahreszeitlichen Verlauf

Abbildung 3.7.: Vergleich des Körpergewichts beider Versuchsabschnitte.

Abbildung 3.8.: Zeitlicher Verlauf des Körpergewichts der 6 beobachteten Kleinen Igeltenreks in Winter und Sommer.

4. Diskussion

4.1. Fehlerquellen

Das Kalorimeter stand aus Platzgründen am Fenster und wurde dadurch mehrere Stunden täglich von der Sonne bestrahlt, was zu Temperaturschwankungen geführt haben dürfte. Um diese Schwankungen zu verringern wurde allerdings das Fenster mit einer schon vorhandenen Jalousie abgedunkelt. Das Wasser für den Kalorimeterbehälter wurde nicht vollständig abgedeckt gelagert und das verfügbare Volumen des Wasseraufbereiteters im Versuchslabor ist nicht ausreichend gewesen, um nach jeder Messung das Wasser weg zu schütten. Durch diese Umstände ist davon auszugehen, dass das benutzte Wasser nach spätestens 2 Tagen nicht mehr demineralisiert war.

Die Trockenbanane hätte in Vorversuchen getestet werden müssen, ob die Tenreks sie als Futter annehmen oder den Versuchstieren länger vorher gefüttert, um sie daran zu gewöhnen. Hierfür wäre eine Pilotstudie angebracht gewesen, mit der sowohl die Annahme von Trockenbanane als Futter, als auch die Normmenge gefressenen Futters pro Tier hätte geprüft werden können.

Die Waage für Futter im Winterversuchsabschnitt war nicht auf Stein gelagert, was bei Luftzug oder Erschütterungen (wie zB. einmal durch einen Rüttelmischer auf dem Nebentisch) zu Messfehlern geführt hat, wie es bei der Futterauswaage am 25.2.2009 geschehen ist. Die gleiche Waage war außerdem frei zugänglich für Handling durch Praktikanten o.Ä., weshalb das Gerät unter Umständen verstellt oder nicht rechtzeitig genug neu geeicht worden sein könnte. Die Futterproben dieses Tages musste verworfen werden weil der systematische Messfehler der Waage aus Zeit- und Zugangsgründen nicht ermittelt werden konnte.

Es ist außerdem fraglich, ob Futterproben einer Größe unter 0,05g überhaupt gezählt werden sollten, da den Messwerten durch Korrekturen eine Genauigkeit aufgezwungen wurde, die überhaupt nicht gemessen wurde und das rechnerische Auftreten solch geringer Mengen möglicherweise einfach durch Schwankungen beim Wiegen zu erklären sind. Hier verbirgt sich sicherlich auch die Erklärung für die hohe Streuung aller gemessenen Bananen-Futtermengen.

Da die Bombenkalorimetrie ohnehin nicht die genaueste Messmethode ist laut den in 2.3.2 bereits erwähnten Chemikern, konnte ein Korrekturfaktor bestimmt werden, wodurch sich der Brennwert für Mehlwürmer auch deutlich dem von McConnachie u. Alexander (2004) bestimmten von $24,8 \pm 0,05 \text{ kJ/g}$ angenähert hat. Die bei der Dehydratationskorrektur für die Mehlwürmer angewandten Versuchsbedingungen wie in 2.3.2 beschrieben, stimmten nicht völlig mit den eigentlichen Umweltfaktoren in den Haltungsräumen überein, wodurch der Gewichtsverlust der Mehlwürmer wahrscheinlich sogar stärker unterschätzt wird.

In den Wassernapf gefallen Futter war am 6.2.09 bei Tier 4(2594) schwerer als bei Einwaage und wurde verworfen, da in diesem Versuchszeitraum kein Trockenschränk zugänglich war. Die Kotprobengröße dürfte bei vermehrtem Händeln wie Umfüllen, Zerkleinern und Abwiegen zu Verlusten von Staubmengen geführt haben. Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass in Winter-Messeinheit durch die Arbeit in Dunkelheit Kot übersehen worden ist, obwohl jeder Käfig mehrfach nachgeprüft wurde.

Die Messungen zum Sauerstoffverbrauch der Tiere, die parallel durchgeführt wurden, sollten von der Methode her nicht mit dem Fütterungsversuch wechselgewirkt haben, weil dafür lediglich Plastikschläuche mit dafür vorgesehenen Ventilen an den Versteckkästen angebracht wurden.

Tenrek 6(2687) entwickelte im Verlauf des Winter-Versuchsabschnitts eine Schwellung am Unterkiefer, die sich höchstwahrscheinlich auf das generelle Fressverhalten des Tiers, jedoch nicht auf sein Aktivitätsniveau ausgewirkt haben dürfte.

4.2. Methodenkritik

Der Zeitraum einer Futtereinheit (also 2 Kontrolltagen) muss nicht unbedingt gewährleistet haben, dass am Ende gefundener Kot auch nur vom Futter der entsprechenden Einheit gestammt hat. Um solche möglichen Fehler in der Durchführung künftig zu vermeiden, sind definitiv mehr Untersuchungen zur Verdauungsgeschwindigkeit von *Echinops* nötig. Die Tiere konnten Näpfe zT. umkippen, weshalb Mehlwürmer manchmal zwischen Trennwänden in Nachbarkäfige entkommen konnten oder Futter im Wassernapf gelandet ist. Hier sollten schwerere Futterbehälter und hängende Trinkflaschen für Tiere Abhilfe schaffen können.

Sehr klebriger Kot konnte zT. nur schwierig ohne Papierrückstände eingesammelt oder aus der Versteckmöglichkeit entfernt werden, da er festgetrocknet war. Eine Gegenmassnahme wären schmutzabweisende Oberflächen im Käfig oder ein Drahtgitterboden, was jedoch beides wahrscheinlich sehr unkomfortabel für Tiere gewesen wäre. Eine schmutzabweisende, nicht saugfähige Oberfläche hätte außerdem wahrscheinlich zur Ansammlung von Feuchtigkeit durch Urin geführt, was nicht nur eine Geruchsbelästigung sondern auch verschlechterte Lebensbedingungen für die Versuchsexemplare nach sich gezogen hätte.

Die kalorimetrischen Messungen des Kots sind eventuell ungenau wegen der Probenbeschaffenheit und Größe. Dagegen hätte es möglicherweise geholfen, mehr Kot zu sammeln, ihn zu Pellets pressen und dann erst zu verbrennen. Im Winter gab es aber schon Probleme wegen kleiner Stichprobengröße, weshalb das Zusammenfassen von gerade eben noch ausreichend großen Proben unpraktisch gewesen wäre. Ein kleinerer Aufsatz für die vorhandene Pelletpresse wäre hier wünschenswert gewesen.

Da Urin als Abfallprodukt des Metabolismus ebenfalls Energie enthält, hätte er eigentlich auch aufgefangen und getestet werden müssen, aber das war mit dem vorhandenen Material nicht zu bewerkstelligen. Eine Möglichkeit wäre gewesen, beschmutztes Papier, das als Unterlage verwendet wurde, Stückweise mit dem Kalorimeter zu messen um diesen Brennwert dann mit dem von unbeschmutztem Papier zu vergleichen. Der Differenzbetrag müsste dann dem Energiegehalt des Urins entsprechen. Allerdings haben die Versuchstiere die Unterlage öfters kaputt gekratzt oder gebissen, weshalb wahrscheinlich nicht aller Urin davon aufgefangen wurde. Außerdem sind eingetrocknete Flüssigkeitsspuren von Urin nach 2 Tagen nicht mehr von Wasserflecken zu unterscheiden. Das muss bedacht werden, wenn man die Ergebnisse betrachtet, da so die von den Tieren zurückbehaltene Energie überschätzt wird.

Der Zuwachs oder Verlust an Körpermasse hätte ebenfalls als Energiegehalt ausgedrückt werden können, wenn man Tenregewebe kalorimetrisch untersucht hätte; dazu wäre es jedoch nötig gewesen, Tiere zu töten, gefrierzutrocknen und zu zerkleinern um eine homogene Masse für die Messung zu erhalten. Dieses Vorgehen war aber weder ethisch vertretbar noch praktisch durchzuführen.

Der Versuchszeitraum sollte generell länger bemessen und Versuch mit mehr Tieren durchgeführt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen, insbesondere bezüglich des Gewichts und Verdauungseffizienz der Tiere. Das war im Umfang einer BSc-Arbeit kaum möglich und die Versuche konnten auf diese Weise nur durchgeführt werden, weil der Durchführungszeitraum des Fütterungsver-suchs als Projektstudie deklariert und die Bachelorarbeit erst sehr spät angemeldet wurde.

Da die Tiere im Verlauf des Sommer-Versuchsabschnitts schon bedenklich stark abgenommen hatten, ist zu vermuten, dass einfach zu wenig Futter angeboten wurde und die Tiere bei richtiger *ad libitum*-Fütterung ein anderes Zuwachsverhalten bezüglich des Körpergewichts gezeigt hätten. Daraus ist zu schließen, dass der Versuchsaufbau durch diesen Umstand leider kompromittiert wurde und bei anderer Durchführung möglicherweise doch hätte gezeigt werden können, dass Kleine Igeltenreks nach Beenden des Winterschlafs zunehmen. Die Tiere scheinen durch das unfreiwillige Fasten jedoch nicht zu Schaden gekommen zu sein und legten ein wahrscheinlich normales Aktivitätsniveau an den Tag. Das wirft neue Fragen über den Stoffwechsel und Strategien zur Nahrungssuche von *Echinops* auf, die auch im Diskussionsteil 4.3.2 und 4.5 genauer angesprochen werden.

4.3. Diskussion der Ergebnisse

Das Verhalten der Tiere änderte sich deutlich nach dem Absinken der Temperatur im Winter-Versuchsabschnitt, eigenen Beobachtungen nach waren sie träger als zuvor und zeigten ihre Bewegungsunlust durch die Störungen beim Abwiegen unmissverständlich durch Fauchen und gelegentliche Beißversuche.

Im Sommer schien das Aggressionspotenzial der Tiere aufgrund ihres einzelgängerischen Territorialverhaltens deutlich höher zu sein, was vermutlich mit dem generell höheren Aktivitätsniveau zusammenhängt. Wenn Tiere beim Handling während der Kontrolltage aus ihrem Käfig zu einem Nachbarn klettern konnten, gab es mehrfach heftige und laute Auseinandersetzungen, bei der die ineinander verbissenen Kontrahenten mehr als einmal durch Bespritzen mit kaltem Wasser wieder getrennt werden mussten. Zum Glück gelang es den Tieren wegen ihres Stachelkleids nicht, ihren Gegner zu verletzen, allerdings habe ich die wertvolle Lektion gelernt, die Geschwindigkeit von *Echinops* nicht zu unterschätzen.

4.3.1. Vergleich der Verdauungseffizienz im jahreszeitlichen Verlauf

Die Ergebnisse aus Teil 3.1 sollten dahingehend interpretiert werden, dass sich die Verdauungseffizienz zwischen Trockenbanane und Mehlwürmern bei Kleinen madegassischen Igeltenreks zumindest dann unterscheidet, wenn sie auf einem höheren Aktivitätsniveau leben, wie es im Sommerversuchsabschnitt der Fall war. Die Zusammenfassung der ADE von Februar und Mai hat ebenfalls einen Unterschied aufgezeigt, *Tenebrio* wurde effizienter vom Verdauungstrakt der Versuchstiere verarbeitet als die Trockenbanane.

Dass keine signifikanten Unterschiede der ADE zwischen Banane und Mehlwürmern im Winter und für beide Futter zusammen zwischen den Versuchsabschnitten gefunden worden sind, wird mit den möglichen Ursachen in den folgenden Absätzen noch diskutiert. Beim Vergleich der Gesamt-ADE ist es durchaus möglich, dass ein längerer Versuchszeitraum einen Unterschied aufgedeckt hätte aufgrund größerer Stichprobenzahl, da die Verdauungseffizienzen für Sommer ($79,62 \pm 6,32\%$) und Winter ($65,41 \pm 11,54\%$) zumindest augenscheinlich von einander abweichen und das Signifikanzniveau mit $p=0,102$ nicht übermäßig hoch überschritten wurde. Es ist anzunehmen,

dass der Versuchszeitraum im Winter hätte deutlich länger bemessen werden müssen, da die Tiere mehrfach an den Kontrolltagen keinen Kot abgegeben hatten, was eine Untersuchung der Verdauungseffizienz über den angesetzten Zeitraum nur noch bedingt möglich gemacht hat.

Wie in den Fehlerquellen auf Seite 18 schon erwähnt, ist es fraglich, wie sinnvoll eine Wertung von gefressenen Futtermengen ist, die kleiner als 0,05 g waren. Zusammen mit dem Umstand, dass die Tiere im Winter nur selten Kot abgegeben haben ergaben sich daraus, wenn die Tiere zwar gefressen hatten, aber keinen Kot abgegeben hatten, Verdauungseffizienzen von 100% oder, wenn die Tiere mehr Energie im Kot abgegeben hatten als durch Nahrung zu sich genommen, teilweise sogar negative Werte für die Verdauungseffizienz. Diese Zahlen, die in die statistischen Tests nicht mit einbezogen wurden, sind höchstwahrscheinlich auf eine im Winter drastisch erhöhte Darm-Durchlauf-Zeit (gut passage time) zurückzuführen.

Es ist davon auszugehen, dass die Kleinen madegassischen Igeltenreks die Nahrung länger im Verdauungstrakt zurückbehalten haben als für den Zeitraum zwischen zwei Kontrolltagen und der dann ausgeschiedene Kot von beiden Futtertypen stammte, sodass das negative Verhältnis von aufgenommen zu nicht verwerteter, ausgeschiedener Energiemenge wahrscheinlich nicht dadurch zu erklären ist, dass die Versuchstiere eigene Körpermasse abgebaut und verwertet haben, auch wenn im Kot nicht nur Nahrungsreste allein ausgeschieden werden. Diese Schwierigkeiten machen weiterführende Untersuchungen zur Verdauungsgeschwindigkeit, der Assimilations- und Wachstumsraten von *Echinops* dringend nötig, wenn in Zukunft genauere Ergebnisse über den Energiehaushalt, das Fressverhalten und die Verdauungseffizienz dieser Art erzielt werden sollen.

Da bei 2 Tieren keine Winter-Verdauungseffizienz für Mehlwürmer aufgrund der Datenlage ermittelt werden konnte, mussten entsprechende stichprobenverbundene Vergleichstests mit nur 4 Tieren durchgeführt werden, was die Aussagekraft der Ergebnisse durch die hohe Streuung der winterlichen Mehlwurm-ADE stark eingeschränkt haben dürfte. Aus diesem Grund, der hohen Streuung der Winter-ADE für *Tenebrio*, war auch die y-Achsenkalierung bis 1,2 auf Abb. 3.1 nötig, obwohl die Verdauungseffizienz natürlich nicht 100% überschreiten kann.

4.3.2. Untersuchung zur Nahrungspräferenz, Vergleich des Körpergewichts im jahreszeitlichen Verlauf (Projektstudie)

Die große Streuung der Tenrek-Körpergewichte ist durch die breite Spannweite zu erklären, die 6 untersuchten Tiere wogen bis auf eine im Zwischenbereich liegende Ausnahme entweder mehr als 165g, oder weniger als 140g bei Versuchsbeginn im Februar. Das Körpergewicht der Versuchstiere vor Beginn des Winterschlafs (s. 2.2) wurde zwar nicht mit getestet, lag aber bei einem Exemplaren sogar über 200g, eine Grenze die bei Versuchsbeginn im Februar von dem entsprechenden Tier längst unterschritten war.

Durch den aufgetretenen Gewichtsverlust der Kleinen Igeltenreks zwischen den Versuchsabschnitten ist ein Dehneffekt nachweisbar, der aussagt, dass Tiere, die Winterschlaf (oder ähnliche Zustände) halten, in diesem Zeitraum abhängig von ihrer Masse an Körpergewicht verlieren (Lovegrove, 2005). Im Sommer-Versuchsabschnitt haben die Tiere drastisch abgenommen, was in Abbildung 3.8 dargestellt wird. Diese Schwankungen und Gewichtsverluste während des Sommers sind wahrscheinlich auf die fehlende Akzeptanz von Trockenbanane als Futter bei mind. 2 Versuchstieren zurückzuführen, was als ernährungsbedingter Stress durch unzureichende Nahrungsaufnahme anzusehen ist (Lovegrove, 2005). Diese Vermutung wird auch durch die Beobachtung gestützt, dass die untersuchten Kleinen Igeltenreks mit Ausnahme von Tier 2(2600) im Sommer nach der Fütterung von Mehlwürmern stets das Gewicht gehalten oder ein wenig zugenommen haben, wie es auch aus Abb. 3.8 ersichtlich wird.

So ein starker Verlust an Körpermasse nach Beenden des Winterschlafs ist eigentlich ungewöhnlich, denn andere Winterschläfer nehmen zu dieser Jahreszeit oder in dem Zeitabschnitt nach dem Winterschlaf längst wieder zu oder halten ein relativ konstantes Körpergewicht, so wie der Siebenschläfer *Glis glis* (Mrosovsky, 1977). Daraus ist zu schließen, dass die Futtermenge hätte höher bemessen und mit dem Gewicht der Tenreks besser skaliert werden müssen, wie es erst zum Schluss des Versuchsabschnitts getan wurde. Eine tägliche Kontrolle der Futternäpfe hätte möglicherweise aufgezeigt, dass die Tiere zumindest die bereitgestellten Mehlwürmer schon nach einem Tag vollständig verzehrt haben könnten.

Die hohe Genügsamkeit der Tiere ist möglicherweise ein Hinweis auf eine Ernährungsstrategie (optimal foraging), die an Umgebungen mit räumlich oder zeitlich nur knapp verfügbaren Nahrungsquellen (food-scarce environment) angepasst ist, was ihre Überlebensfähigkeit in den Trockenwäldern Südwest-Madagaskars positiv beeinflussen sollte.

Die Hypothese, dass Kleine madegassische Igeltenreks Mehlwürmer als Nahrung vorziehen würden, konnte bestätigt werden, es müsste weiter allerdings gegen andere Futtermittel getestet werden (z.B. Nassfutter für Hunde und Katzen) um abzusichern, dass Tenreks tatsächlich lebengefütterte Gliedertiere bevorzugen. Dass sich die pro Messtag (beider Versuchsabschnitte) von jedem Tier gefressene Menge an Trockenbanane und Mehlwürmern nicht signifikant unterschieden hat, ist wahrscheinlich auf das Verwerfen der Daten vom 23-25.2.2009 zurückzuführen, da das Signifikanzniveau nur knapp überschritten wurde. Die von jedem Tier in beiden Versuchsabschnitten insgesamt gefressenen Mengen Trockenbanane und Mehlwürmer haben sich hingegen genug unterschieden, um von einer Präferenz des energetisch höherwertigen Futters (Mehlwurm) sprechen zu können. Auch bei dieser Aussage muss an die mögliche Verzerrung durch das Verwerfen einer Bananen-Stichprobe gedacht werden, allerdings könnte dieser Effekt durch den Umstand abgemildert werden, dass die Versuchstiere sowohl pro Messtag als auch insgesamt betrachtet im Sommerversuchsabschnitt deutlich mehr Futter zu sich genommen haben als im Winter.

Betrachtet man die gefressene Menge beider Futtertypen getrennt für jeden Versuchsabschnitt, stellt sich heraus, dass die im Winter konsumierte Nahrungsmenge so gering ist, dass die Tiere keinen bestimmten Futtertyp vorgezogen zu haben scheinen. Wahrscheinlich wäre der Unterschied zwischen den Futtertypen sogar noch geringer ausgefallen, wenn die verworfenen Bananenprobe hinzugezogen worden wäre. Es ergibt sich auch, dass die Tenreks im Sommer deutlich mehr von jedem Futtertyp gefressen haben, was mit dem erhöhten Aktivitätsniveau zu erklären ist. Der große Unterschied der verzehrten Menge Mehlwürmer zwischen Winter und Sommer ist in Anbetracht der geringen, überhaupt konsumierten Futtermenge im Winter wieder ein Hinweis auf die Präferenz des Lebendfutters und kann auch dahingehend interpretiert werden, dass *E. telfairi* während oder zwischen den anhaltenden Torporperioden im tropischen Winter eine eher opportunistische Ernährungsstrategie an den Tag legt, bei der aufgrund der knapp verfügbaren Ressourcen (sowohl Nahrungsquellen als auch Energiebudget) das am ehesten verfügbare Futter gefressen wird, um seinen reduzierten Energiebedarf zu decken.

Damit haben die untersuchten Kleinen Igeltenreks erwartungsgemäß jenes von dem angebotenen Futter bevorzugt, welches der Nahrung, die sie gemäß ihrer Lebensweise(!) als Insektenfresser auch in freier Wildbahn konsumieren, am ehesten entspricht und von ihrem Verdauungssystem besser verwertet werden kann (s. 3.1). Ebenfalls erwartungsgemäß haben die Versuchstiere in jenem Versuchsabschnitt weniger Nahrung zu sich genommen, in dem sie sich auch im Winterschlaf befanden.

4.4. Vergleiche mit anderen Tieren

McConnachie hat gezeigt, dass bei Gürtelchsen der Spezies *Cordylus melanotus melanotus* zumindest der Appetit von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird, was sich in der Menge gefressener Nahrung widerspiegelte. Es konnte bei *C. m. melanotus* zwar kein Effekt auf die ADE nachgewiesen werden, aber es ist bekannt, dass Temperatur ADE bei anderen Spezies wie dem Blauschwanzskink *Eumeces elegans* beeinflussen kann (Untersuchungen von Du und Yan, s. McConnachie u. Alexander, 2004). Auch wenn *E. telfairi* ein Temperaturregulationsverhalten an den Tag legt, dass man fast als heterotherm bezeichnen kann, (schließlich werden Kleine Igeltenreks als Protoendotherme angesehen und haben mit 31°C die niedrigste, bekannte normothermische Körpertemperatur (Lovegrove u. Génin, 2008)), ist der Vergleich mit einem echten Heterothermen wie dem Squamaten *C. m. melanotus* recht weit hergeholt, da sich die Stoffwechselphysiologie von Reptilien grundsätzlich von der von Säugern unterscheidet (Westheide u. Rieger, 2004).

Durch ihre signifikant niedrigere Körpertemperatur im Vergleich zu den meisten anderen Säugern, sitzen Tenreks jedoch auf einer relativ niedrigen Stoffwechselstufe (level of metabolism). Das bedeutet, dass sie nicht, oder kaum mehr Energie verbrauchen als ein ektothermer Amniote gleicher Größe, Körpertemperatur und Aktivitätsniveau und mit ihren gut entwickelten Sinnesorganen die Nische eines nachtaktiven Insektenfressers besetzen können, die für echt Ektotherme nicht verfügbar ist (Liem u. a., 2001).

Der größere Appetit der Tenreks im Sommer-Versuchsabschnitt ist wahrscheinlich vielmehr auf die höhere Aktivität der Tiere zurückzuführen. Ob allein die Temperatur einen Einfluss auf die ADE und den Appetit von *Echinops* hat, müsste in einer anderen Versuchsanordnung überprüft werden, bei der die Tiere mehreren unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und nur einer Futterart ausgesetzt sein sollten, wie es bei den Gürtelchsen von McConnachie u. Alexander (2004) der Fall war.

Mit den Hinweisen auf die Abhängigkeit des Torpors bei *Echinops* von der Umgebungstemperatur, die von Scholl (1974) gefunden wurden, lässt sich bezüglich der Körpergewichtszyklen ein Vergleich zu einem Nager, dem Siebenschläfer *Glis glis* ziehen. Siebenschläfer nehmen während winterschlafähnlicher Torpor-Phasen, die ähnlich wie bei Kleinen Igeltenreks durch niedrige Umgebungstemperaturen induziert werden können, ab, bis sie wieder erwachen um in einer anhaltenden Aktivitätsphase wieder an Körpergewicht zu zulegen (Mrosovsky, 1977). Es wäre interessant, herauszufinden, ob dieser Typus von endogenen Kreislauf auch bei *Echinops* durch Manipulation der Umweltfaktoren auf eine reale Periode von einigen Wochen wie bei *Glis glis* gestaucht werden, und sich so ein nur durch Klimabedingungen auf das ganze Jahr gedehnter Zyklus offenbaren könnte.

Kleine Igeltenreks sind als Winterschläfer nicht allein in den Tropen, es gibt sogar Angehörige der Primatenordnung, die ebenfalls ihren Energiehaushalt durch torpor- oder winterschlafähnliche Zustände regulieren, so wie der westliche Fettschwanzmaki *Cheirogaleus medius* (Dausmann u. a., 2005). Weitere Winterschläfer bzw. Torpor-Betreiber sind Nager wie der sibirische Hamster *Phodopus sungorus* oder die Waldmaus *Apodemus flavicollis*, Beuteltiere wie die Spitzmausbeutelratte *Monodelphis brevicaudata*, Monotremata wie der Kurzschnabel-Ameisenigel *Tachyglossus aculeatus*, sowie diverse Fledermausarten (Cooper u. Geiser, 2008) und Insektenfresser wie der europäische Igel *Erinaceus europaeus*, auf den im nächsten Abschnitt noch weiter eingegangen wird.

Das Auftreten eines solchen Anpassungsmechanismus bei so vielen unterschiedlichen Arten zeigt, dass dieses Thermoregulationsmodell universell genug ist, um von vielen Tiergruppen, wenn auch unterschiedlich erfolgreich, umgesetzt werden zu können.

Abbildung 4.1.: Angehörige der Igel-Familie, wie hier *Erinaceus europaeus* sind größer und weiter verbreitet als Kleine Igeltenreks, aber ein erstaunliches Beispiel für konvergente Evolution zweier unverwandter Arten. (Wikimedia-Commons, 2005)

Die Beobachtung des Potenzials zur adaptiven Heterothermie so divergenter Familien kann vielleicht als weiteres Argument gegen die traditionelle Hypothese plesiomorpher Homöo- bzw. Endothermie bei Säugern gewertet werden, wie sie von Lyman u. a. (1982) vorgestellt wurde und der seitdem von mehreren Forschern widersprochen wurde (Grigg u. a., 2004; Scantlebury u. a., 2008; Lovegrove u. Génin, 2008).

4.4.1. Die Gegenüberstellung zweier konvergent entwickelter Winterschläfer: *Echinops telfairi* vs. den Igel *Erinaceus europaeus*

Als Bewohner der kühlt temperaten und borealen Klimazonen des gesamten Eurasischen Kontinents hat *Erinaceus* ein viel größeres Verbreitungsgebiet als *Echinops*, der nur auf den Südwesten Madagaskars beschränkt ist (Honacki u. a., 1982). Igel sind vielleicht schon wieder zu groß, damit sich der Torpor Trade-Off den Kleinen madegassischen Igeltenreks eingehen, für sie lohnen würde. Die Wiedererwärmungskosten bei der höheren normothermischen Körpertemperatur eines Igels von 37°C (Barton, 1969) und dem in diesem Sinne ungünstigeren Oberflächen-Volumen-Verhältnis, machen diese Option weniger attraktiv als für *E. telfairi*, welcher kleiner ist und sich gleichzeitig bei nur 31°C Körpertemperatur schon normotherm verhält (Cooper u. Geiser, 2008).

Tabelle 4.1.: Tabellarische Gegenüberstellung der beiden verglichenen Spezies.

Merkmal	<i>E. telfairi</i>	<i>E. Europaeus</i>
Körperlänge	140-180mm	217-230mm (ohne Schwanz)
Gewicht	110-250g	550-1200g
normothermische T_b	31°C	37°C
Verbreitungsgebiet	Süd-West Madagaskar	gemäßigtes bis boreales Eurasien
Habitat	Grasland; Trocken-, Dorn- und Galeriewälder	Laubwälder; Gärten, Parks und Ackerland mit Hecken
Ernährung	carnivor (in Gefangenschaft auch Früchte)	omnivor (Aas, Eier, Früchte, Gliedertiere, Mollusken, kleinere Vertebraten)
Wurfgröße	1-10 Jungtiere	2-9 Jungtiere
Winterschlaf	ja	ja
tägl. Torpor	ja	nein
Quellen	Kupitz (2000); Nowak (1991); Garbutt (1999); Lovegrove u. Génin (2008)	Barton (1969); Fowler u. Racey (1990)

Die niedrige Temperaturgrenze von 4°C (Barton, 1969), bei der ein aktiver(!) Igel den Stoffwechsel-Scheitelpunkt erreicht und seine Körpertemperatur nicht mehr aufrechterhalten kann, welche für Kleine Igeltenreks bei etwa 11°C liegt (Scholl, 1974), begünstigen eine Verbreitung des Igels bis an die polaren Grenzen der gemäßigten Zonen. Harte Winter wie dort wären wahrscheinlich zu kalt, als dass Kleine Igeltenreks sie unbeschadet überstehen könnten, wären sie solchen Klimabedingungen tatsächlich ausgesetzt. Allerdings dürfte allein die große Wasserschanke zwischen Madagaskar und dem Festland dies ebenso wie eine Besiedlung der Insel durch echte Igel verhindern, die aufgrund der erstaunlich konvergenten Evolution der beiden Arten möglicherweise harte Konkurrenten für *Echinops* darstellen würden.

Die hohen Energiekosten für eine konstante Körpertemperatur und einem größeren Gefälle zwischen Umgebungs- und Körpertemperatur zwingen *Erinaceus* quasi dazu, größer als ein Kleiner Igeltenrek zu sein, wobei auch die bessere Isolation durch Fell und ein günstigerer Wasserhaushalt durch Größe und eine im Jahresmittel geringere Umgebungstemperatur (schwächere Verdunstung) für den Igel bedacht werden sollten.

E. telfairi kann sich seinen täglichen Torpor Trade-Off auch leisten, weil er seine Körpertemperatur nur sehr gering von der Umgebungstemperatur abweichen lässt und ein größeres Gefälle außerhalb des Torpors idR. nur nachts, bei Aktivität, zulässt, wenn das Risiko von schneller Dehydratation minimiert ist. Durch schlechte Isolation oder feuchtigkeitsbedingte Evaporation kann ein Kleiner Igeltenrek sogar niedrigere Temperatur-Tagesminima als die Umgebung erzielen (Lovegrove u. Génin, 2008; Scholl, 1974). Allerdings stellen die auf Madagaskar, verglichen mit Europa, im Monatsmittel höheren Temperaturen (Nentwig u. a., 2007) durch passive Erwärmung einen sicher nicht unerheblichen Reduktionsfaktor für die Wiedererwärmungskosten eines so kleinen Körpers dar, was die Torpornutzung in der trockentropischen Zone wiederum begünstigt.

Dm'iel u. Schwarz (1984) fanden heraus, dass subtropische Igelarten aus ariden Habitaten wie *Hemiechinus auritus* den kühleren Wüstenwinter in einem torpor-ähnlichen Zustand anstatt richtigem Winterschlaf wie *E. europaeus* verbringen, bezogen auf die höhere Stoffwechselrate und

Abbildung 4.2.: Der Warmgebiete bewohnende Igel *Hemiechinus auritus* (links, rechts *E. telfairi*) hat größere Ohren als sein Verwandter in den gemäßigten Klimazonen, was ihm ein noch tenrek-ähnlicheres Aussehen verleiht. (Links: Wikimedia-Commons (2008), rechts: Ng (2009))

Häufigkeit des Erwachens. Da *Hemiechinus* sehr gut an die Lebensbedingungen von Trockengebieten angepasst ist, kann er den heißen Sommer über nachts aktiv sein und es ist anzunehmen, dass Wasser nicht der limitierende Faktor ist, der torpor- oder winterschlafähnliche Zustände für diese Igelart attraktiv macht, sondern die saisonale Verringerung des Temperaturgradienten zur Umgebung und beschränkte Verfügbarkeit von Nahrung (Dm'iel u. Schwarz, 1984). Diese Gründe für den tiefen Winterschlaf des europäischen Igels wurden später nochmals von Fowler u. Racey (1990) angeführt und liefern möglicherweise auch einen Schlüssel zur Erklärung dafür, warum *Echinops* täglichen Torpor betreibt und echte Igel nicht. Bei *E. telfairi* kommt der Zwang zur Minimierung des täglichen Wasserverlust dazu, der dadurch verstärkt wird, dass Kleine Igeltenreks auch sehr flüssigen, nicht so stark konzentrierten Urin wie andere Bewohner arider oder semi-arider Habitats abgeben (eigene Beobachtung, ob sie dazu tatsächlich unfähig sind, müsste noch erwiesen werden).

Die Studie über die adaptiven Aspekte der Heterothermie bei Igel (Fowler u. Racey, 1990) zeigt ebenfalls, dass sich der tägliche Körpertemperaturzyklus zwischen *Erinaceus* und *Echinops* unterscheidet, was wahrscheinlich auf den täglichen Torpor Kleiner Igeltenreks zurückzuführen ist. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sich bei beiden Arten Zeitraum der höchsten Aktivitätsraten mit dem Körpertemperatur-Tagesmaximum überschneiden, allerdings zu unterschiedlichen Tageszeiten. Igel erreichen ihr Tagesminimum etwa zur Mittagszeit und Kleine Igeltenreks am frühen Abend um 18 Uhr herum (Fowler u. Racey, 1990; Lovegrove u. Génin, 2008). Die Aktivitätsphasen mit höchster Körpertemperatur beider Taxa liegen nachts, *E. telfairi* erreicht jedoch im Gegensatz zu *E. europaeus* am frühen Nachmittag zwischen 13 und 14 Uhr einen zweiten Gipfelpunkt, der jedoch möglicherweise nur durch passive Erhitzung aus der Umgebung bedingt oder ein Hinweis darauf ist, dass Kleine Igeltenreks nicht so strikt nachtaktiv sind, wie bisher angenommen (Lovegrove u. Génin, 2008).

Im Vergleich der Ernährungsgewohnheiten fällt beim europäischen Igel im Gegensatz zu *Echinops* eine eher generalistische Nahrungswahl auf, europäische Igel haben ein sehr breites, mehr omnivores Nahrungsspektrum. Präferenz-Tests haben aufgedeckt, dass halb-wilde Tiere sogar gekochtes Gemüse wie Kartoffeln oder Möhren fressen, wenn sie es angeboten bekommen (Barton, 1969), wohingegen *E. telfairi* ausschließlich in Gefangenschaft beim Verzehr von pflanzlicher Nahrung beobachtet wurden (Kupitz, 2000). Kleine Igeltenreks können aufgrund ihrer Kletterfähigkeiten nicht nur den Boden nach Beute absuchen wie Exemplare von *Erinaceus*, und haben so die Möglichkeit, mehr gleichartige Nahrung zu finden, bevorzugt Gliedertiere.

4.5. Schlussfolgerungen und Potenzial für zukünftige Untersuchungen

Der Ansatz und unkomplizierte Versuchsaufbau geben viel her, um Verdauungseffizienz auch bei anderen Tieren zu messen, für bessere Ergebnisse muss jedoch die Auffangmethode für Kot noch deutlich optimiert werden. Die Nahrungspräferenz von *Echinops* lässt sich natürlich in einzelnen Versuchen weiter untersuchen, was sich sogar anbietet, da der Zeitaufwand rein für die Messung der gefressenen Mengen nicht groß ist. Eine Analyse der einzelnen, chemischen Bestandteile des Futters wäre wünschenswert, um eventuelle Zusammenhänge zwischen diesen und der Präferenz aufdecken zu können, wie es auch bei anderen Tieren wie Geoffroy-Klammeraffen (Laska u. a., 2000) schon gemacht wurde. Wenn diese Untersuchungen fortgesetzt werden, lassen sich zusammen mit den Daten zu Sauerstoffverbrauch und Körpertemperatur des kleinen madegassischen Igeltenreks in Zukunft vielleicht noch umfassendere Kenntnisse über die Zusammenhänge der physiologischen Vorgänge während Torpor und Winterschlaf gewinnen.

Das bedenkliche Abnehmen der Versuchstiere hätte vielleicht verhindert werden können, wenn die übrigen Tenreks vor Beginn des Sommer-Versuchsabschnitts genauer im Fressverhalten beobachtet worden wären. Leider lässt sich dieser Fehler nicht mehr ändern und es bleibt nur zu hoffen, dass die Versuchstiere sich in normalem Umfeld bei gewohntem Futter und Mengen schnell wieder erholen. Die gezeigte Toleranz der Tiere gegenüber knappen Nahrungsangebot wirkt wie schon angedeutet, viele neue Fragen zum Fressverhalten von *Echinops* auf. In Anbetracht der hochvariablen Tragezeit von Kleinen Igeltenreks (Künzle u. a., 2007) ist so z.B. auch eine Versuchsreihe denkbar, die klären könnte, ob die Nahrungsverfügbarkeit einen Einfluss auf die Dauer der Tragezeit hat.

Die Arbeit am Bombenkalorimeter war sehr einfach durchzuführen, nachdem einem die Bedienung erstmal nahe gebracht worden war. Die große Probenanzahl hätte bei einem weniger modernen Gerät vielleicht dazu geführt, dass die Versuche bzw. die Auswertung aus Zeitgründen deutlich kleiner oder kürzer ausgefallen wäre. Ich kann nur dankbar sein, dass seit der Methodenvorstellung von Kleiber (1967) einiges an technischer Entwicklung stattgefunden hat, sodass mit einem derartig automatisiertem Gerät, wie es in dieser Studie benutzt wurde, der Zeitaufwand für einen Messvorgang drastisch reduziert wurde. Die hohe Geschwindigkeit und einfache Bedienung gehen bei der benutzten Kalorimeter-Baureihe vielleicht auf Kosten der Genauigkeit, aber für den angestrebten Nutzungsumfang und in Anbetracht der pro Stunde durchführbaren Messungen, sollte das PreisLeistungsverhältnis mehr als angemessen sein.

Durch das ganze Projekt kann ich mir gut vorstellen, in Zukunft weiter mit *E. telfairi* zu arbeiten -auch, oder besser vor Allem mit wildlebenden Exemplaren in Madagaskar- oder auch die Methode der Bombenkalorimetrie mit anderen Fragestellungen weiter zu vertiefen. Der hohe Grad an Selbstständigkeit, der mir gewährt wurde, hat sich zwar nicht immer positiv auf meine Arbeitsmotivation (im Sinne von Zeitmanagement) ausgewirkt, aber Alles in Allem dazu geführt, immer am Ball zu bleiben und den Kopf nicht zu sehr abschalten zu können, da mir niemand vorgeschrieben hat, was ich genau zu tun hätte. Ich musste also einfach selbst über Sinnigkeit der Durchführung und Auswertung nachdenken und wurde dazu angeregt, selbst Problemlösungen zu suchen, was bei mir auch dazu geführt hat, genug Überwindung aufzubringen, völlig fremde Menschen aus anderen Fachbereichen anzusprechen, um neue Kontakte zu knüpfen.

5. Literaturverzeichnis

5.1. Quellenangaben

- [Barton 1969] BARTON, Maurice: *A Survival Book*. Bd. 9: *The Hedgehog*. 1. Worcester and London : Andre Deutsch Limited, 1969
- [Bärlocher 2008] BÄRLOCHER, Felix: *Biostatistik*. 2. Stuttgart, New York : Georg Thieme Verlag, 2008
- [Cooper u. Geiser 2008] COOPER, Christine E. ; GEISER, Fritz: The minimal boundary curve for endothermy as a predictor of heterothermy in mammals and birds: a review. In: *Journal of Comparative Physiology B* 178 (2008), Nr. 1, S. 1–8
- [Dausmann u. a. 2005] DAUSMANN, Kathrin H. ; GLOS, Julian ; GANZHORN, Heldmaier G. Jörg U. U. Jörg U.: Hibernation in the tropics: lessons from a primate. In: *Journal of Comparative Physiology B* 175 (2005), S. 147–155
- [Dm'iel u. Schwarz 1984] DM'IEL, Razi ; SCHWARZ, Miriam: Hibernation patterns and energy expenditure in hedgehogs from semi-arid and temperate habitats. In: *Journal of Comparative Physiology B* 155 (1984), S. 117–123
- [Douady u. a. 2002] DOUADY, Christophe J. ; CATZEFLIS, Francois ; KAO, Diana ; SPRINGER, Mark S. ; STANHOPE, Michael J.: Molecular Evidence for the Monophyly of Tenrecidae (Mammalia) and the Timing of the Colonization of Madagascar by Malagasy Tenrecs. In: *Molecular Phylogenetics and Evolution* 22 (2002), Nr. 3, S. 357–363
- [Eisenberg 1981] EISENBERG, John F.: *The Mammalian Radiations: An Analysis of Trends in Evolution, Adaption and Behavior*. Chicago : University of Chicago Press, 1981
- [Fowler u. Racey 1990] FOWLER, P. A. ; RACEY, P. A.: Daily and seasonal cycles of body temperature and aspects of heterothermy in the hedgehog *Erinaceus europaeus*. In: *Journal of Comparative Physiology B* 160 (1990), S. 299–307
- [Garbutt 1999] GARBUTT, N.: *Mammals of Madagascar*. New Haven, London : Yale University Press, 1999
- [Godfrey u. Oliver 1978] GODFREY, G. K. ; OLIVER, W. L. R.: The reproduction and development of the pigmy hedgehog tenrec *Echinops telfairi*. In: *Dodo Journal of the Jersey Wildlife Preservation Trust* 15 (1978), S. 38–51
- [Grigg u. a. 2004] GRIGG, G. C. ; BEARD, L. A. ; AUGEE, M. L.: The Evolution of Endothermy and its Diversity in Mammals and Birds. In: *Physiological and Biochemical Zoology* 77 (2004), Nr. 6, S. 982–997

- [Honacki u. a. 1982] HONACKI, James H. (Hrsg.) ; KINMAN, Kenneth E. (Hrsg.) ; KOEPL, James W. (Hrsg.): *Mammal Species of the World*. Lawrence, Kansas : Allen Press Inc. and The Association of Systematics Collections, 1982
- [Köhler u. a. 2007] KÖHLER, Wolfgang ; SCHACHTEL, Gabriel ; VOLESKE, Peter: *Biostatistik*. 4. Heidelberg, New York : Springer-Verlag, 2007
- [Kleiber 1967] KLEIBER, Max: *Der Energiehaushalt von Mensch und Haustier the fire of life*. 1. Hamburg and Berlin : Verlag Paul Parey, 1967
- [Künzle u. a. 2007] KÜNZLE, H. ; POULSEN NAUTRUP, C. ; SCHWARZENBERGER, F.: High inter-individual variation in the gestation length of the hedgehog tenrec *Echinops telfairi* (Afrotheria). In: *Animal Reproduction Science* 97 (2007), S. 364–374
- [Kulzer u. Koch 1976] KULZER, E. ; KOCH, G.: Der Wasserhaushalt des Kleinen Igeltenrek (*Echinops telfairi*, Martin, 1838). In: *Zeitschrift für Säugetierkunde* 41 (1976), Nr. 2, S. 65–76
- [Kupitz 2000] KUPITZ, D.: Anmerkungen zum Kleinen Igeltenrek (*Echinops telfairi*). In: *Mitteilungen der Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger e. V.* 3 (2000), S. 8–11
- [Laska u. a. 2000] LASKA, M. ; HERNANDEZ SALAZAR, L. T. ; LUNA, E. R.: Food preferences and nutrient composition in captive spider monkeys, *Ateles geoffroyi*. In: *International Journal of Primatology* 21 (2000), Nr. 4, S. 671–681
- [Liem u. a. 2001] In: LIEM, Karel F. ; BEMIS, William E. ; WALKER, Warren F. J. ; GRANDE, Lance: *Functional Anatomy of the Vertebrates*. 3. Belmont, California : Brooks Cole, 2001, S. 102
- [Lovegrove 2005] LOVEGROVE, Barry G.: Seasonal thermoregulatory responses in mammals. In: *Journal of Comparative Physiology B* 175 (2005), S. 231–247
- [Lovegrove u. Génin 2008] LOVEGROVE, Barry G. ; GÉNIN, Fabien: Torpor and hibernation in a basal placental mammal, the Lesser Hedgehog Tenrec *Echinops telfairi*. In: *Journal of Comparative Physiology B* 178 (2008), S. 691–698
- [Lyman u. a. 1982] LYMAN, C. P. ; MALAN, A. ; WANG, L. C. H.: *Hibernation and Torpor in Mammals and Birds*. New York : Academic Press, 1982
- [McConnachie u. Alexander 2004] MCCONNACHIE, S. ; ALEXANDER, G. J.: The effect of temperature on digestive and assimilation efficiency, gut passage time and appetite in an ambush foraging lizard, *Cordylus melanotus melanotus*. In: *Journal of Comparative Physiology B* 174 (2004), S. 99–105
- [Mickoleit 2004] MICKOLEIT, Gerhard: *Phylogenetische Systematik der Wirbeltiere*. 1. München : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2004
- [Mouchaty u. a. 2000] MOUCHATY, SK ; GULLBERG, A ; JANKE, A ; ARNASON, U: Phylogenetic position of the Tenrecs (Mammalia : Tenrecidae) of Madagascar based on analysis of the complete mitochondrial genome sequence of *Echinops telfairi*. In: *Zoologica Scripta* 29 (2000), Nr. 4, S. 307–317
- [Mrosovsky 1977] MROSOVSKY, N.: Hibernation and Body Weight in Dormice: A New Type of Endogenous Cycle. In: *Science Magazine* 196 (1977), May, Nr. 4292, S. 902–903

- [Nentwig u. a. 2007] NENTWIG, Wolfgang ; BACHER, Sven ; BRANDL, Roland: *Ökologie kompakt*. Berlin, Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2007. – Bachelor
- [Nowak 1991] NOWAK, Ronald M.: *Walker's Mammals of the World*. Bd. 1. 5. Baltimore, London : The Johns Hopkins University Press, 1991
- [Piccinini u. a. 1991] PICCININI, M. ; KLEINSCHMIDT, T. ; GORR, T. ; WEBER, R. E. ; KÜNZLE, H. ; BRAUNITZER, G.: Primary Structures and oxygen-binding Properties of the Hemoglobin from the Lesser Hedgehog Tenrec (*Echinops telfairi*, Zalambodonta) - Evidence for Phylogenetic Isolation. In: *Biological Chemistry Hoppe-Seyler* 372 (1991), Nr. 11, S. 975–989
- [Poppitt u. a. 1994] POPPITT, S. D. ; SPEAKMAN, J. R. ; RACEY, P. A.: Energetics of Reproduction in the Lesser Hedgehog Tenrec, *Echinops telfairi* (Martin). In: *Physiological Zoology* 67 (1994), Nr. 4, S. 976–994
- [Robbins 1994] ROBBINS, Charles T.: *Wildlife Feeding and Nutrition*. 2. San-Diego, London : Academic Press Inc., 1994
- [Scantlebury u. a. 2008] SCANTLEBURY, M. ; LOVEGROVE, B. G. ; JACKSON, C. R. ; BENETT, N. C. ; LUTERMAN, H.: Hibernation and non-shivering thermogenesis in the Hottentot golden mole (*Amblysomus hottentotus longiceps*). In: *Journal of Comparative Physiology B* 178 (2008), S. 887–897
- [Scholl 1974] SCHOLL, Peter: Temperaturregulation beim madegassischen Igeltenrek *Echinops telfairi* (Martin, 1838). In: *Journal of Comparative Physiology B* 89 (1974), S. 175–195
- [Stanhope u. a. 1998] STANHOPE, M. J. ; WADDELL, V. G. ; MADSEN, O. ; JONG, W. de ; HEDGES, S. B. ; CLEVEN, G. C. ; KAO, D. ; SPRINGER, M. S.: Molecular evidence for multiple origins of Insectivora and for a new order of endemic African insectivore mammals. In: *Proceeding of the National Academy of sciences of the United States of America* 95 (1998), Nr. 17, S. 9967–9972
- [Westheide u. Rieger 2004] WESTHEIDE, Wilfried (Hrsg.) ; RIEGER, Reinhard (Hrsg.): *Spezielle Zoologie*. Bd. 2: Wirbel- oder Schädeltiere. 1. Heidelberg and Berlin : Spektrum Akademischer Verlag, 2004

5.2. Internetquellen

- [Olson u. Goodman 2008] OLSON, L. ; GOODMAN, S.: *Echinops telfairi*. IUCN Red List of Threatened Species 2009. <http://www.iucnredlist.org>. Version: 2008

5.3. Bildnachweis

- [Ng 2009] NG, Gar-Wing: *Tenrek Fotoserie*. 2009
- [Wikimedia-Commons 2005] WIKIMEDIA-COMMONS: *Erinaceus europeus*. http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Erinaceus_europeus_%28DarkAn9el%29.jpg&oldid=714624. Version: 2005. – [Online; Stand 26. Juni 2009]
- [Wikimedia-Commons 2008] WIKIMEDIA-COMMONS: *Long Eared hedgehog*. http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Long_Eared_hedgehog.jpg&oldid=21608734. Version: 2008. – [Online; Stand 26. Juni 2009], Photograph: Trachemys

6. Danksagung

Zu allererst möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr Jörg U. Ganzhorn bedanken, der es mir ermöglicht hat, diese Bachelorthesis in seiner Arbeitsgruppe zu schreiben, für seine Bereitschaft die Zweitkorrektur zu übernehmen und auch dafür, eine sehr motivierende Begeisterung für die abgedrehte Tierwelt Madagaskars in mir geweckt zu haben.

Frau Prof. Dr. Kathrin Dausmann danke ich für das Stellen des Arbeitsthemas, die Übernahme der Erstkorrektur und ihre freundliche und kompetente Betreuung, vor allem ihre Geduld beim Zuhören und Erklären, wenn mir etwas nicht ganz klar geworden war bei der Literaturrecherche.

Ich möchte mich herzlich bei meinem Betreuer Jens Wein bedanken, der mir bei Fragen und Problemen aller Art immer sehr hilfreich zur Seite gestanden hat und mich mehr als einmal zurück auf den Teppich geholt hat, wenn ich mal wieder in Gefahr war, mit einem geistigen Überflieger abzuschmieren.

Ich bedanke mich auch bei Dr. Julian Glos, der mir in Sachen Datenzusammenfassung und Statistik sehr weitergeholfen hat. Mein Dank geht dann an (bald) Dr. Caroline Stolter, die mich mit ihrem Nahrungsökologie-Kurs überhaupt erst so richtig auf den Geschmack gebracht hat und mir bei der Nahrungspräferenz-Fragestellung zur Seite gestanden hat.

Des Weiteren möchte ich den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Pflanzenphysiologie am Botanischen Institut Klein Flottbek danken, dass sie es mir ermöglicht haben, während des Winterversuchsabschnitts die Futterproben im Haus abzuwiegen, immer offen für einen kleinen Plausch bezüglich meiner Fortschritte waren und mir durchaus Anregungen bezüglich dieser Arbeit gegeben haben.

In diesem Sinne danke ich auch der Arbeitsgruppe Molekulare Evolutionsbiologie dafür, dass sie mir Platz in den 2 Klimaschränken zur Verfügung gestellt hat, auch wenn die hohe Luftfeuchte in Bezug auf die Fragestellung des Versuchs nur eine "suboptimale" Lösung war. In Anbetracht der Lage war ich dennoch froh, dass ich dieses Angebot wahrnehmen konnte und meiner Nachfrage so schnell und nett stattgegeben wurde.

Außerdem sollte ich auch den Technischen Assistenten der Arbeitsgruppe Tierökologie danken, die mir Geräte und Ausrüstung sowohl gezeigt als auch geliehen haben. Insbesondere Frau Gaude spreche ich meinen Dank aus, dass sie mich in der akuten Labor-Arbeitszeit beim Abwiegen in ihrem Büro ertragen hat und immer ein offenes Ohr für meine Probleme und Schwierigkeiten hatte.

Ohne Euch würde der Laden bei Weitem nicht so gut laufen und das sollte eigentlich viel mehr gewürdigt werden!

Fast abschließend danke ich auch Herrn Dennis Köhn aus der Abteilung für Technische und Makromolekulare Chemie, der mich über die Unzulänglichkeiten und Tücken der Bombenkalorimetrie aufgeklärt hat.

Natürlich muss ich mich auch bei meinen stacheligen Probanden bedanken, dass sie die ganze Prozedur über sich ergehen lassen haben. Wahrscheinlich entzieht sich der Sinn des Ganzen ihrem Verständnis, aber bei so einem kleinen, primitiven Hirn kann ich wohl davon ausgehen, dass sie das ganze Abenteuer, und, so traurig es mich auch macht, auch mich, schon längst wieder vergessen haben. Kleiner Igeltenrek müsste man sein!

A. Anhang

A.1. Ergebnisse der Kolmogorov-Smirnov-Tests

Tabelle A.1.: Vergleich der Verdauungseffizienz im jahreszeitlichen Verlauf.
Signifikanzniveau=5%

	KS-Z	p	n	N
BananeWinter	0,668	0,764	9	6
MehlwurmWinter	0,515	0,954	5	4
BananeSommer	0,513	0,955	17	6
MehlwurmSommer	0,575	0,896	18	6
BananeWinter (reduziert)	0,605	0,858	6	4
BananeSommer (reduziert)	0,384	0,999	11	4
MehlwurmSommer (reduziert)	0,386	0,998	12	4
WinterADE	0,480	0,975	13	6
SommerADE	0,598	0,867	35	6
BananeADEgesamt	0,601	0,863	26	6
MehlwurmADEgesamt	0,650	0,792	23	6

Tabelle A.2.: Futterbrennwerte. Signifikanzniveau=5%

	KS-Z	p	N
Banane	0,533	0,939	10
Mehlwurm	0,674	0,753	5

Tabelle A.4.: Vergleich des mittleren Körpergewichts der 6 Versuchstiere nach Jahreszeit.
Signifikanzniveau=5%

	KS-Z	p	n	N
Winter	0,524	0,946	36	6
Sommer	0,758	0,614	36	6

Tabelle A.3.: Von den 6 Versuchstieren gefressene Futtermengen. Signifikanzniveau=5%

	KS-Z	p	n	N
Gesamtmenge Banane	0,458	0,985	29	6
Gesamtmenge Mehlwurm	0,581	0,888	36	6
Banane pro Tag	0,458	0,985	29	6
Mehlwurm pro Tag	0,582	0,888	36	6
Gesamtmenge Winter	0,723	0,670	29	6
Gesamtmenge Sommer	0,618	0,840	36	6
Winter pro Tag	0,723	0,672	29	6
Sommer pro Tag	0,618	0,840	36	6
BananeWinter	1,136	0,152	11	6
MehlwurmWinter	0,779	0,579	18	6
BananeSommer	0,588	0,880	18	6
MehlwurmSommer	0,521	0,949	18	6

A.2. Fütterungspläne

Tabelle A.5.: Durchführungsplan für Winter 2009. B=Banane, MW=Mehlwurm; j=ja, n=nein

Februar	Datum	Futtertyp	Einwaage	Kot/Auswaage	Tiere wiegen
Montag	2.2.	B	n	n	n
Mittwoch	4.2.	B	j	n	j
Freitag	6.2.	MW	n	j	n
Montag	9.2.	MW	j	n	j
Mittwoch	11.2.	B	n	j	n
Freitag	13.2.	B	j	n	j
Montag	16.2.	MW	n	j	n
Mittwoch	18.2.	MW	j	n	j
Freitag	20.2.	B	n	j	n
Montag	23.2.	B	j	n	j
Mittwoch	25.2.	MW	n	j	n
Freitag	27.2.	MW	j	n	j
Montag	2.3.	normal	n	j	n

Tabelle A.6.: Durchführungsplan für Sommer 2009. B=Banane, MW=Mehlwurm; j=ja, n=nein

Mai	Datum	Futtertyp	Einwaage	Kot/Auwaage	Tiere wiegen
Mittwoch	6.5.	B	n	n	n
Freitag	8.5.	B	j	n	j
Montag	11.5.	MW	n	j	n
Mittwoch	13.5.	MW	j	n	j
Freitag	15.5.	B	n	j	n
Montag	18.5.	B	j	n	j
Mittwoch	20.5.	MW	n	j	n
Freitag	22.5.	MW	j	n	j
Montag	25.5.	B	n	j	n
Mittwoch	27.5.	B	j	n	j
Freitag	29.5.	MW	n	j	n
Montag	1.6.	MW	j	n	j
Mittwoch	3.6.	normal	n	j	n

A.3. Körpergewicht der Versuchstiere

Tabelle A.7.: Körpergewicht der 6 kleinen Igeltenreks im Winter

Februar		Gewicht [g]						
Tier	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Monatsmittel	SD
1 (2823)	133,5	133,7	134,9	133,3	133,0	134,1	133,8	0,7
2 (2600)	171,9	170,9	170,6	168,4	169,7	171,0	170,4	1,2
3 (2579)	175,3	174,4	172,8	170,2	170,6	170,7	172,3	2,2
4 (2594)	137,7	133,8	134,3	132,3	132,6	132,2	133,8	2,1
5 (2619)	126,4	123,4	118,6	116,2	115,9	116,2	119,5	4,4
6 (2687)	148,7	147,6	146,1	143,3	143,6	143,9	145,5	2,3

Tabelle A.8.: Körpergewicht der 6 kleinen Igeltenreks im Sommer

Mai		Gewicht [g]						
Tier	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Monatsmittel	SD
1 (2823)	116,8	119,4	109,6	111,2	108,3	106,4	112,0	5,1
2 (2600)	151,5	149,6	141,2	137,5	132,6	128,3	140,1	9,2
3 (2579)	153,2	153,8	142,3	142,7	136,7	134,8	143,9	8,0
4 (2594)	108,4	110,5	100,4	103,8	98,3	98,6	103,3	5,2
5 (2619)	116,3	112,2	107,5	105,6	101,2	99,7	107,1	6,4
6 (2687)	108,9	111,7	105,8	104,9	102,5	101,1	105,8	4,0

A.4. Einverständniserklärung

Hiermit bestätige ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig verfasst wurde, ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe und die Arbeit von mir vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht wurde. Die eingereichte schriftliche Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.

Ich bin damit einverstanden, dass der Inhalt dieser Arbeit veröffentlicht wird.

Hamburg, den 8.7.2009

Svenja Lund